

Universidad Internacional de La Rioja
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Máster Universitario en Musicoterapia

**Musicoterapia para reducir el estrés
laboral docente tras el covid-19: Estudio
de Caso Único**

Trabajo fin de estudio presentado por:	Amy Rubí Huamán Narváez
Tipo de trabajo:	Intervención
Director/a:	Eva Esteve Roldán
Fecha:	27 de enero del 2024

Resumen

Aunque la sociedad ha retomado su vida de forma "normal" tras la pandemia, los niveles de estrés en las escuelas y en especial, en los docentes, han aumentado. Las causas del estrés son numerosas y complejas, entre ellas: el exceso de carga laboral, poca cantidad de descanso, problemas cognitivos de los alumnos y falta de apoyo parental, dificultades de algunos padres de familia en mantener un diálogo adecuado y amable, etc.

El objetivo de este proyecto es observar cómo la musicoterapia puede ayudar a reducir los niveles de estrés en un personal docente, a través de técnicas inspiradas en la improvisación musical, songwriting, el canto, GIM y el movimiento.

Este estudio se llevó a cabo en una institución educativa en la ciudad de Lima, Perú, y consistió en dos partes: una encuesta y un Estudio de Caso Único. El Estudio de Caso Único consistió en testear los efectos de la musicoterapia en una participante que padece de estrés docente en un total de 11 sesiones. Además, se aplicó una encuesta a 18 docentes que se ofrecieron a responder desde su perspectiva, el nivel de importancia de la música en sus vidas, cómo la usan para canalizar situaciones o formas que tienen para afrontar el estrés diario, y sugerencias para mejorar el clima laboral.

Se conjetura que, mediante elementos de relajación y un espacio seguro donde los docentes puedan expresar sus emociones y frustraciones, estos pueden ser orientados a través de la musicoterapia para reducir las tensiones y mejorar su calidad de vida y trabajo, incrementando su bienestar.

Palabras clave: Musicoterapia; Estrés docente; Intervención musical; Apoyo.

Abstract

Although society has resumed its "normal" life after the pandemic, stress levels in schools, especially among teachers, have increased. The causes of stress are numerous and complex, including: excessive workload, too little rest, students' cognitive problems and lack of parental support, difficulties of some parents in maintaining an adequate and friendly dialogue, etc.

The objective of this project is to observe how music therapy can help reduce stress levels in a teaching staff, through techniques inspired by musical improvisation, songwriting, singing, GIM and movement.

This study was conducted in an educational institution in the city of Lima, Peru, and consisted of two parts: a survey and a Single Case Study. The Single Case Study consisted of testing the effects of music therapy on a participant suffering from teacher stress in a total of 11 sessions. In addition, a survey was applied to 18 teachers who volunteered to answer from their perspective, the level of importance of music in their lives, how they use it to channel situations or ways they have to cope with daily stress, and suggestions to improve the work environment.

It is conjectured that, through relaxation elements and a safe space where teachers can express their emotions and frustrations, they can be guided through music therapy to reduce tensions and improve their quality of life and work, increasing their well-being.

Keywords: Music Therapy; Teaching stress; Music intervention; Support.

Índice de contenidos

1. Introducción	9
1.1. Justificación	9
1.2. Objetivos del TFE	11
2. Marco teórico	12
2.1. Sobre el estrés	12
2.2. La Musicoterapia como complemento y como intervención no farmacológica	13
2.3. Estado de la cuestión	15
3. Marco metodológico	18
3.1. Metodología	18
3.2. Estado del clima laboral	20
3.3. Análisis de la relación entre factores de estrés y consecuencias en la salud mental y física en los docentes del Colegio Santa Rita de Casia	30
3.4. Estudio de Caso Único A.	32
3.4.1. Participantes y entorno	32
3.4.2. Materiales y actividades	33
3.4.2.1. Materiales	33
3.4.2.2. Actividades	34
3.5. Diseño experimental	34
3.6. Procedimiento	35
3.6.1. Recopilación de datos	35
3.6.2. Sesiones de musicoterapia	35
3.6.2.1. Conversación inicial	35
3.6.2.2. Motivación	35
3.6.2.3. Inducción	36

3.6.2.4.	GIM / Clases de música / Songwriting	36
3.6.2.5.	Despedida	42
3.7.	Resultados	42
3.7.1.	Estado del paciente	42
3.7.1.1.	Predisposición del paciente	42
3.7.1.2.	Estado físico	43
3.7.1.3.	Estado emocional	44
3.7.1.4.	Grado de participación	45
3.7.2.	Participación musical	46
3.7.2.1.	Canto	46
3.7.2.2.	Instrumento musical	47
3.7.2.3.	Improvisación musical	48
3.7.2.4.	Danza con los ojos cerrados	49
3.7.3.	Respuestas	50
3.7.3.1.	Respuestas emocionales	50
3.7.3.2.	Respuestas verbales	51
3.7.3.3.	Respuestas físicas	52
3.7.3.4.	Contacto visual	53
4.	Discusión de los estudios de caso	55
5.	Conclusiones del TFE	57
6.	Limitaciones y Prospectiva	58
6.1.	Limitaciones	58
6.2.	Prospectiva	58
	Referencias bibliográficas	60
	Anexo A. Test para afrontar el estrés	65

Anexo B.	Resultados de la encuesta	68
Anexo C.	Historial sonoro musical	77
Anexo D.	Tabla 2. Ficha de registro de las sesiones de musicoterapia	78
Anexo E.	Partituras	79

Índice de figuras

Figura 1. Porcentajes que representan los géneros masculino y femenino de los encuestados	20
Figura 2. Porcentaje de las edades de los encuestados	21
Figura 3. Porcentajes de los niveles donde imparten enseñanza los encuestados	21
Figura 4. Porcentaje de encuestados que piensan que la musicoterapia es útil para aumentar la salud psicológica y emocional	27
Figura 5. Nivel de importancia de la música en la vida diaria de los encuestados	28
Figura 6. Valores del nivel de recurrencia a la música por parte de los encuestados	28
Figura 7. Valores de los géneros musicales favoritos de los encuestados	29
Figura 8. Canciones usadas como música receptiva	34
Figura 9. Partitura de la canción “Canción para sus niños”	41
Figura 10. Predisposición del paciente	43
Figura 11. Estado físico	44
Figura 12. Estado emocional	45
Figura 13. Grado de participación	46
Figura 14. Canto	47
Figura 15. Instrumento musical	48
Figura 16. Improvisación musical	49
Figura 17. Danza con los ojos cerrados	50
Figura 18. Respuestas emocionales	51
Figura 19. Respuestas verbales	52
Figura 20. Respuestas físicas	53
Figura 21. Contacto visual	54

Índice de tablas

Tabla 1. “Estudios sobre la musicoterapia y el estrés”	15
--	----

1. Introducción

1.1 Justificación

El mundo tras la pandemia es distinto. La pandemia por covid-19 creó un impacto a nivel global, modificando diferentes aspectos tanto a nivel económico, político, social, ambiental y también a nivel de salud física y mental. El confinamiento y las restricciones dados como medidas para evitar contagios también trajo consigo cambios significativos en la sociedad, y provocó el aumento de mayor soledad y ansiedad. En ese cambio la sociedad se vió obligada al trabajo remoto, alterando el estilo de vida y rutinas diarias de un gran sector de la población. En este caso, los docentes debieron adaptarse a la educación virtual, incluso sin tener una capacitación o instrumentos apropiados para esta labor, falta o problemas de conectividad a internet, estar muchas horas frente a un dispositivo, que en muchos casos provocó depresión, incertidumbre, frustración.

Según datos del Ministerio de Educación del Perú (Minedu), el 55% de los docentes del país no poseía las habilidades necesarias para utilizar la tecnología. Esto dificultó no solo su desarrollo profesional, sino también la calidad de la educación a distancia, que fue crucial en tiempos de pandemia (Redacción RPP, 2021).

Según Tausch, e Souza, Vicianá, Cayetano, Barbosa y Hennis, “La pandemia trajo consigo que las personas con enfermedades mentales recayeran o se incrementaran sus síntomas, deteriorando su salud” (Tausch, e Souza, Vicianá, Cayetano, Barbosa y Hennis, 2022).

Los resultados de Gervacio, H. y Castillo, B. en su investigación, concluyen que a raíz de la pandemia, es fundamental ofrecer apoyo psicológico a los educadores para evitar el estrés crónico y la ansiedad, mejorar su estado físico y emocional que les permitan continuar sus actividades educativas de forma efectiva (Gervacio, H., Castillo, B. (2022).

El retorno a la educación presencial implicó nuevos retos, desde las medidas sanitarias hasta el poder relacionarnos adecuadamente. Después del confinamiento por covid-19, la educación se ha visto significativamente afectada, los docentes se ven expuestos a un incremento de casos conductuales en las aulas, mayor riesgo de reactividad emocional por parte de algunos padres de sus estudiantes, sobrecarga de trabajo, entre otros, lo que desemboca en un incremento de casos de enfermedades como la depresión, ansiedad,

migraña, problemas estomacales, tensión muscular, insomnio, despersonalización, estados de agitación o pánico, burnout y el recrudecimiento o despertar de enfermedades.

El estrés laboral en los docentes constituye un problema importante, ya que tiene consecuencias en la salud física y mental, además de disminuir la calidad de enseñanza en la educación (Vega-Feijó, P. K., Garcia-Herrera, D. G., Ochoa-Encalada, S. C., & Erazo-Álvarez, J. C., 2020).

Durante la integración presencial de la institución educativa en el año 2022, los docentes han tenido que enfrentar numerosos desafíos, desde el cuidado de la salud en la institución educativa, incluyendo el aislamiento y las medidas de seguridad, hasta el manejo de algunos padres de familia poco amables, con un lenguaje verbal y no verbal no apropiados, lo que se sumó a un aumento considerable en la carga de actividades.

A finales de 2023, la comunidad educativa, formada por el personal de la institución, padres de familia, estudiantes y miembros de la Orden, han demostrado ser una comunidad de diálogo abierto, escucha y apoyo mutuo, solidaria y reflexiva, que se preocupa por el bienestar de todos y que suele afrontar problemas de diferente índole de forma compasiva, sin embargo; a pesar de estos valores, no ha sido infalibles a las diferentes dolencias. Aunque en el 2023 perdimos a una de nuestras queridas compañeras y amigas debido al cáncer, esta experiencia nos enseñó que la vida siempre nos mostrará momentos llenos de dificultades y retos inesperados. Sin embargo, a pesar de todo, la comunidad puede seguir siendo un gran apoyo y fuente de fortaleza.

El presente estudio pretende analizar los beneficios de la musicoterapia para aliviar el estrés laboral en una participante docente. Asimismo, se realizó a 18 docentes de la institución educativa Santa Rita de Casia en Lima (Perú) mediante un formulario creado en Google Forms (Anexo A), para visualizar los resultados (Anexo B) y conocer las diversas estrategias que tienen los profesores para manejar el estrés, sus gustos musicales, la forma en que utilizan la música y sus sugerencias para mejorar como comunidad.

El estudio busca contribuir a la comprensión del impacto de la musicoterapia en la reducción del estrés laboral entre los docentes y explora la posibilidad de incorporar esta terapia en las estrategias de bienestar para el profesorado.

1.2. Objetivos del TFE

El propósito de este estudio de caso pretende observar cuán beneficioso puede ser la musicoterapia disminuyendo los niveles de estrés de un docente, ya que a través del desequilibrio de emociones aparece el estrés, y con el tiempo puede desencadenar en alguna enfermedad. Para este caso se ha planteado los siguientes objetivos:

A. Objetivos generales:

- Analizar el estado emocional de los docentes.
- Plantear soluciones a través de un Estudio de Caso Único para la mejora del bienestar del personal docente.

B. Objetivos específicos:

- Brindar bienestar físico y emocional a la participante a través de las sesiones.
- Proporcionar un espacio seguro para poder expresar emociones negativas o situaciones que le producen estrés al participante.
- Usar técnicas basadas en la improvisación musical, GIM , songwriting, movimiento, canto o aprendizaje musical para ayudar a la expresión de emociones del participante.

2. Marco teórico

2.1. Sobre el estrés

Hay emociones que se pueden relacionar directamente al estrés como por ejemplo el miedo o la ira. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que el estrés es un estado de tensión causado por una situación compleja y que afecta al cuerpo y la mente (OMS, 2023). El estrés viene a ser una reacción o respuesta del individuo de tipo fisiológico o psicológico ante un evento que puede percibirse peligroso o desafiante, que suelen ser detonadas por alguna emoción. En situaciones como las descritas anteriormente, el cuerpo tiende a liberar hormonas como cortisol y adrenalina, lo que provoca una reacción física o la aceleración del ritmo cardiaco. Cabe decir que el estrés no es negativo, es parte de nosotros y se activa como instinto de supervivencia. Por ello, el cuerpo segrega adrenalina y cortisol, que nos preparan para actuar, aumentando la frecuencia cardiaca, la respiración y el cuerpo responde para poder enfrentar una situación difícil o escapar.

Existen diferentes estudios que nos hablan de cómo el estrés puede afectar el sistema inmunológico y al cerebro debido a la comunicación cuerpo-mente, cambiando el funcionamiento cerebral y los patrones de conducta (Tsyglakova M., McDaniel D. Y Hodes, G., 2019). De acuerdo a Elena, para entender la conexión del estrés con la enfermedad se debe pensar en el término alostasis, que significa la habilidad de adaptación para mantenerse estable ante los cambios del entorno (Elena, G., 2002). Si a la carga alostática normal se le agrega el estrés extra de eventos impredecibles en el entorno, brotes de enfermedades, situaciones de conflicto causadas por humanos, esa carga alostática puede convertirse en una sobrecarga alostática. La sobrecarga alostática predispone al individuo a sufrir enfermedades. (McEwen B., Wingfield J., 2003). En pocas palabras, cuando la vida nos presenta demasiados desafíos, nuestro cuerpo y mente pueden llegar a sentirse abrumados, lo que puede provocar problemas de salud. De acuerdo a Ramesh, el uso de la música durante el Covid-19 ayudó a generar pensamientos positivos y traer esperanza a las personas: desde las diferentes plataformas y redes sociales, como personas tocando desde sus balcones mientras otros disfrutaban y aplaudían, fue una forma positiva de hacerle frente al aislamiento y conectar con otros (Ramesh, B., 2022).

Si bien es cierto que cada ser humano es único e irreplicable, no todos encaramos las dificultades de la vida de la misma forma, y eso se debe a las capacidades de resiliencia que cada persona posee, la manera en que el individuo puede ser capaz de adaptarse ante la adversidad o a entornos difíciles, manteniendo su estado emocional y su mente estables.

Existen 3 tipos de estrés: el estrés agudo (corto plazo), estrés traumático (causado por un trauma extremo) y el estrés crónico (larga duración), que es el más dañino para la salud.

El estrés negativo es un marcador de riesgo grave para la aparición y progresión de una amplia gama de enfermedades físicas y problemas emocionales (de Witte, M., Knapen, A., Stars, G. Moonen, X., van Hooren, S. (2022). Cuando el estrés se prolonga mucho tiempo en el cuerpo, sustancias como el cortisol o la adrenalina; al no reducirse, pueden derivar en taquicardias, retención de sal y líquidos, diabetes, el síndrome metabólico. El sistema inmunológico al encontrarse más vulnerable puede generar fenómenos inmunoinflamatorios. Cabe decir, que las patologías inmunoalérgicas y enfermedades oncológicas también se relacionan con el estrés (Cólica P., 2019). Gracias al estudio realizado por Giordano, F., Scarlata, E., Baroni, M., Gentile, E., Puntillo, F., Brienza, N. y Gesualdo L., se confirma que la presencia de la música en situaciones críticas; como es el caso del covid-19, ayudó a un personal médico a reducir sus niveles de estrés, llevando a cabo una intervención musical receptiva de forma remota, la que trajo consigo mejoras en su estado emocional. (Giordano, F., Scarlata, E., Baroni, M., Gentile, E., Puntillo, F., Brienza, N., Gesualdo L., 2020), con lo que, si el estrés no es atendido a tiempo y alarga su duración, puede acarrear consecuencias negativas.

2.2. La Musicoterapia como complemento y como intervención no farmacológica.

La idea de la música como terapia está basada en creencias culturales antiguas en que la música puede poseer un efecto curativo tanto en la mente como en el cuerpo, una idea que viene de hace miles de años. (Thaut, M., 2015). Desde tiempos antiguos, además de tener un sentido espiritual, se le ha otorgado una cualidad sanadora. Si bien en la actualidad la musicoterapia ha demostrado en algunos campos una evidencia científica, por ejemplo, en enfermedades como el Alzheimer, se requiere mayor investigación, aun así, su efectividad es innegable.

Postu afirma que la musicoterapia es un campo que une aspectos humanos en lo creativo y formas de autoexpresarse muy profundas, lo que brinda una experiencia única a quien la recibe como a quien acompaña en el proceso (Postu A., 2021). Se entiende que la musicoterapia busca promover un mejor estado de salud, calidad de vida de los pacientes y la expresión de sus emociones. La empatía, escucha, creatividad y la compasión del musicoterapeuta son imprescindibles para poder conectar con el paciente y lograr mejoras significativas.

Existen metodologías activas y receptivas en musicoterapia que permiten al paciente interactuar, crear, reflexionar, y lo más importante: explorar sus pensamientos y sentimientos más profundos, liberarlos y lograr una comprensión personal. Sus ámbitos de desarrollo son el educativo, hospitalario y social (Universidad Internacional de la Rioja, 2021).

Kenneth Bruscia menciona que el objetivo primordial de la musicoterapia consiste en ayudar a los clientes a encontrar un mayor significado de la vida o algo que sea mucho más relevante (Bruscia, K., 2000).

La musicoterapeuta Helen Bonny, creadora del método GIM (música e imágenes guiadas), en una entrevista expuso sus ideas acerca de su metodología, que combina el uso de música clásica para producir un profundo estado de relajación en el que podía guiar al cliente a una transformación espiritual, y que su deseo era que en un futuro exista investigación en temas como la música y la espiritualidad (Music Therapy Perspectives, Vol. 19, 2001). En el 2004, Marom expresa en un estudio de investigación que la música tiene la capacidad de relacionarse y expresar aspectos espirituales, la posibilidad de cambios importantes en el comportamiento, emociones, pensamientos (Marom, 2004).

Según Grocke, Bloch y Castle, los resultados de los estudios realizados con pacientes con diferentes enfermedades psiquiátricas sugieren que el Song Singing, Songwriting y la improvisación pueden mejorar la calidad de vida (Grocke, Bloch y Castle, 2009).

La musicoterapia analítica de Mary Priestley, es una forma de psicoterapia a través de la música que se utiliza tanto como un modo de apoyo como de comprensión. (García, M., Fernández, J., 2021). Para Juliette Alvin, la musicoterapia era el uso de la música para favorecer a niños y adultos con desórdenes físicos, emocionales o mentales en su tratamiento y rehabilitación (Vannay, V., 2015). Musicoterapeutas importantes como Juliette

Alvin y Mary Priestley creían que la música podía ayudar a las personas a procesar emociones reprimidas a través del tiempo.

A nivel médico, cuadros como el estrés, ansiedad o depresión prolongados cuando son tratados, son derivados al departamento de psiquiatría, donde; el psiquiatra, conociendo la condición del paciente prescribe alguna medicación, que pueden ser ansiolíticos (barbitúricos, benzodiacepinas), antidepresivos, neurolépticos y simpaticolíticos (Montagud, N., 2020). Si bien son eficaces, estos medicamentos con el tiempo pueden producir adicción.

La musicoterapia se muestra como una posibilidad de complemento y de reducción del estrés de manera no farmacológica, o ayudando a reducir el nivel de medicaciones en los pacientes.

2.3. Estado de la cuestión.

Hay muchas investigaciones y estudios de casos en torno a la musicoterapia y el estrés. En la tabla 1, se pueden observar 11 estudios de investigación, participantes, objetivos y resultados obtenidos que demuestran la eficacia y bondades de la musicoterapia para disminuir el estrés. Todos ellos engloban los campos educativo, hospitalario y social. Sin embargo, una de las limitaciones encontradas es que no hay muchos estudios sobre la musicoterapia y el estrés docente en colegios, por lo cual es importante mayores estudios en ese campo.

Tabla 1.

Estudios sobre la musicoterapia y el estrés.

Autor	Participantes	Objetivos	Resultados
Cheek, J. R., Bradley, L. J., Parr, G., & Lan, W. (2003).	51 maestros de escuela primaria participaron en el estudio. 25 eran de una escuela en proceso de reforma integral y 26 eran de una escuela que empleaba estrategias de enseñanza tradicionales.	Determinar la eficacia de las técnicas de musicoterapia como estrategia de intervención para el evitar el burnout docente.	Los profesores que combinaron técnicas de musicoterapia con intervenciones cognitivo-conductuales, mostraron niveles más bajos de burnout que aquellos que sólo utilizaron intervenciones cognitivo-conductuales.
De Cunto Taets, G., Tavares	18 personas en rehabilitación incluidas en	Reducir el nivel de cortisol en pacientes	Luego de 60 minutos de sesión musicoterapéutica, se pudo

Jomar, R., Mendes Abreu, A. y Marques Capella, M. (2019)	una única muestra.	drogodependientes	apreciar una reducción importante en los niveles de cortisol, comprobado en un análisis salival antes y después de la sesión.
Fleury, EA de B., Approbato, MS y Barbosa, MA (2021)	113 mujeres atendidas en el Laboratorio de Reproducción Humana del Hospital de Clínicas de la Universidad Federal del Estado de Goiás, sometidas a fertilización in vitro/inyección intracitoplasmática de espermatozoides.	Identificar los efectos de la musicoterapia interactiva para llevar bienestar a mujeres sometidas a tratamientos de infertilidad de alta complejidad.	Los resultados permitieron concluir que la musicoterapia interactiva y el uso de Técnicas de Exploración Musical, Improvisación Instrumental No Referencial y Composición Musical Asistida demostraron ser eficientes en este estudio. Todo ello fue eficaz en la disminución del nivel de estrés del GI en comparación con el CG, en el final del estudio.
González Calle, P. (2022).	muestra con 2 participantes embarazadas.	Promover la reducción del estrés y la ansiedad en los bebés usando el canto como herramienta para fortalecer el vínculo madre-niño.	El canto permitió mayor conciencia sobre la respiración, para poder regularlas y controlarlas. La música receptiva y la songwriting favorecieron a la relajación.
Hasanah, I., Mulatsih, S., Haryanti, F., Haikal, Z. (2020).	Niños con leucemia a los que se les coloca una vía intravenosa, de entre 6 y 18 años, que no tienen problemas de audición, les gusta escuchar música, no han comido ni bebido 30 minutos antes de la muestra de saliva. El mayor resultado del cálculo es 28 encuestados con un cálculo de abandono del 10%.	Determinar los niveles de cortisol salival en niños con leucemia sometidos a inserción de una vía intravenosa comparando las mediciones antes y después de la musicoterapia.	Este estudio demostró que clínicamente la musicoterapia tuvo un efecto positivo en la salud de los participantes, pues redujo los niveles de cortisol salival. Este estudio recomienda usar la musicoterapia en niños con leucemia antes de recibir una inserción de vía intravenosa para prevenir el estrés.
Knoerl, R., Mazzola, E., Woods, H., Buchbinder, E., Frazier, L., LaCasce, A., Li, B., Luskin, M., Phillips, C.,	37 AYA (adolescentes y adultos) entre 15 y 39 años que iban a recibir tratamiento contra el cáncer durante 12 semanas fueron reclutados en los centros ambulatorios de oncología pediátrica, de	Determinar la viabilidad de implementar una intervención de musicoterapia basada en la atención plena para mejorar la ansiedad y el estrés en AYA que reciben	La realización de una intervención de musicoterapia basada en la atención plena de cuatro sesiones a los AYA que recibían quimioterapia fue factible y mejoró significativamente el estrés percibido. La satisfacción y la

Thornton, K., Berry, D., Ligibel, J. (2022)	melanoma, sarcoma, mama, linfoma y leucemia del Dana-Farber Cancer Institute.	tratamiento contra el cáncer.	aceptabilidad fueron altamente valoradas.
Mora R. y Pérez M. (2017)	6 adolescentes, algunos con TDAH, otros con situaciones familiares complejas riesgo de exclusión social, y otros más con desfase curricular significativo.	Proponer una intervención musicoterapéutica que ayude a: reducir los niveles de estrés y ansiedad, desarrollar la inteligencia emocional y mejorar las capacidades ritmo-motoras en un grupo de adolescentes.	Tendencia a la reducción de los niveles de ansiedad. Mejora en los estados anímicos. Aprendizaje en el control de emociones.
Shin, H., Kim, J. (2011).	233 mujeres embarazadas estuvieron inscritas en este estudio. El grupo experimental estuvo formado por 117 mujeres, el grupo de control estuvo formado por 116 mujeres.	Evaluar los efectos de la musicoterapia sobre el bienestar emocional y la salud fetal de las mujeres embarazadas durante una ecografía transvaginal.	Este estudio confirmó que escuchar música redujo significativamente la ansiedad en mujeres embarazadas sometidas a TVUS. Este resultado podría aplicarse a la atención de enfermería independiente en salas de exploración obstétrica y pabellón.
Tejada-Muñoz, S., Díaz-Manchay, R., Huyhua-Gutiérrez, S., Hinojosa Salazar, C., y Vega Ramírez, A., (2022)	Muestreo tomado a 14 estudiantes de enfermería del I ciclo.	Analizar las percepciones de los estudiantes de enfermería de una universidad pública de Chachapoyas (Amazonas-Perú), sobre los beneficios de la musicoterapia.	La musicoterapia permitió a los estudiantes de enfermería mejorar la autoestima, concentración y mejor rendimiento académico. Además, mejoró las relaciones interpersonales, mayor autocontrol, reducción del estrés y un mejor afrontamiento de los problemas.
Wang, S. M., Kulkarni, L., Dolev, J., & Kain, Z. N. (2002).	En este estudio se inscribieron 93 pacientes adultos para cirugía ambulatoria. 48 escucharon música por 30 minutos seleccionada por ellos mismos, mientras que 45 no escucharon nada.	Reducir los niveles de ansiedad en pacientes adultos previo a ser sometidos a una cirugía.	Los pacientes programados para someterse a una cirugía ambulatoria electiva y que escuchaban música reportaron menos ansiedad en comparación con los pacientes que no escuchaban música. Sugerimos que se pueda utilizar música seleccionada por el paciente para reducir la ansiedad de los pacientes que están a punto de someterse a

			una cirugía.
Wang T. (2019).	60 pacientes con depresión. 30 pacientes en el grupo de observación que recibieron 16 sesiones de musicoterapia personalizada y otros 30 en el grupo de control que sólo recibió tratamiento farmacológico.	Explorar el papel de la musicoterapia en el alivio de la depresión de los profesores.	El grupo de observación de profesores se alivió significativamente de la depresión a diferencia del grupo de control. Los métodos específicos incluyen relajación con música, apreciación musical y musicoterapia receptiva.

Nota. Los estudios vertidos en la tabla 1 contienen investigaciones en los ámbitos hospitalario, educativo y social. De los 11 estudios, sólo 2 pertenecen a la aplicación de musicoterapia en docentes.

3. Marco metodológico

3.1. Metodología

El primer paso consistió en realizar una encuesta dirigida a los docentes que trabajan en la institución educativa “Santa Rita de Casia”, con la finalidad de conocer el clima laboral, analizar el nivel de bienestar de los profesores en sus labores dentro del plantel y explorar el papel que juega la música en su vida cotidiana.

La encuesta incluyó una serie de preguntas diseñadas para captar la percepción de los docentes respecto a aspectos como la satisfacción con su trabajo, las relaciones interpersonales en el ambiente laboral, el rango de edades, la disponibilidad de recursos y apoyo, y la influencia de la música en su estado emocional. La información obtenida a partir de la encuesta sirvió como base para reconocer puntos de fortaleza y oportunidades de mejora en el ambiente laboral de la institución.

Como siguiente paso, se llevó a cabo un Estudio de Caso Único con una docente del centro educativo, para probar si la musicoterapia mejora de manera efectiva su bienestar físico y emocional, de modo que, si los resultados son positivos, estos se pueden ampliar al personal docente.

En este estudio de caso único, la metodología llevada a cabo fue mediante el uso de técnicas inspiradas en el GIM, la improvisación musical, el songwriting, canto, movimiento, clases de música para aprendizaje de respiración en el canto y ejecución de un instrumento (en este caso, metalófono y piano) en un solo participante.

La docente participó en 11 sesiones de musicoterapia, que fueron documentadas en fichas de registro para realizar el seguimiento y observar su progreso. Los objetivos fueron pensados en función de brindar bienestar físico y emocional a través de las sesiones, proporcionar espacios seguros y usar técnicas musicoterapéuticas que le ayudarán a expresar sus emociones. Por ello, cada sesión debía ir de la mano de los requerimientos y disposición del tiempo de la paciente.

Conocer el historial sonoro musical, además de establecer una relación de apertura y confianza fue importante porque brindó mucha información para poder abordar a la participante en el aspecto musical, así como en el diálogo y la escucha activa.

Los espacios donde se realizaron las sesiones debían ser cómodos para permitir que la participante se sienta segura para interactuar y realizar las diferentes técnicas así como lograr su concentración.

Utilizar las técnicas basadas en el GIM (imágenes guiadas con música) o el movimiento corporal con música permitieron a la participante explorar en sus recuerdos y/o emociones para luego ser trabajadas en las sesiones. El movimiento libre del cuerpo le permitió expresar y liberar tensiones.

Técnicas como la improvisación musical despertaron su expresión a través de un instrumento. El crear motivos musicales dentro de la improvisación servirían luego para el songwriting. El songwriting generó la posibilidad de moldear ideas y motivos musicales para darle construcción a una idea mayor. Explorar en el ritmo, melodía, escribir letras que rimen, darle musicalidad a todo fue una labor de concentración y creatividad para darle forma a sus canciones.

El aprendizaje de un instrumento fue vital pues permitió conectar de forma positiva con el reconocimiento del instrumento a tocar. La ubicación de notas en el metalófono ayudó en buena medida a reconocer notas en el piano debido a su distribución similar, instrumento que ella deseaba conocer. La respiración intercostal usada en el canto lírico además de

permitir proyectar la voz, sería útil para la relajación en momentos de crisis emocional.

Dar feedback constructivo y apoyo a la participante durante y después de cada sesión, permitió reforzar sus avances y explorar nuevos enfoques ante la resolución de conflictos.

Por ello, fue necesario adaptar el enfoque terapéutico en función de las necesidades y respuestas individuales de la participante, para asegurar que la terapia sea efectiva y significativa para ella. De ser positivos los resultados, estos se podrían ampliar a la plantilla docente.

3.2. Estado del clima laboral

Se realizó una encuesta para tener información sobre el ambiente laboral de la institución, utilizando como herramienta un cuestionario diseñado y compartido a través del Google Forms. Esta encuesta fue pensada para un total de 50 docentes, de los cuales sólo respondieron 18 profesores debido a que la encuesta fue hecha un día antes de las vacaciones del personal y habiendo culminado con sus labores del año 2023. El porcentaje de respuestas corresponde a un 36% del personal educativo.

De los resultados de la encuesta, el 83% fueron de sexo femenino (15 mujeres) y 16.7 % de sexo masculino (3 varones).

Fig. 1. Porcentajes que representan los géneros masculino y femenino de los encuestados.

Las edades oscilan entre:

- 25 a 34 años (33.3 %, 6 personas)
- 35 a 44 años (27.8%, 5 personas)

- 45 a 54 años (27.8%, 5 personas)
- 55 a 64 años (11.1 %, 2 personas)

Edad

18 respuestas

Fig. 2. Porcentajes de las edades de los encuestados.

Tener en cuenta que la mayor parte de docentes que contestaron la encuesta son personas relativamente jóvenes y con un grado de experiencia, no estando cercanas a la jubilación.

Nivel en el que enseñas

18 respuestas

Fig. 3. Porcentajes de los niveles en los que imparten enseñanza los encuestados.

En el nivel de enseñanza tenemos los siguientes porcentajes:

- Inicial: 22.2% (4 personas)
- Primaria: 66.7% (12 personas)

- Secundaria: 11.1% (2 personas)

El porcentaje de participación más alto se evidencia en el nivel primaria.

A continuación se hará un resumen de las respuestas obtenidas por los docentes encuestados (resultados en el Anexo A).

Pregunta 1: En cuanto a los aspectos positivos que los educadores encuentran en su centro de trabajo, ellos nombraron los siguientes:

Se visualiza en los resultados de la encuesta que lo que más prima es la amistad sincera, el compañerismo, así como la libertad para proponer proyectos, y un buen ambiente laboral. Seguido de ello va el trabajo colaborativo, querer brindarles lo mejor a los alumnos.

En menor grado colocaron que lo más positivo del centro de labores es la comunicación, la alegría, confianza, armonía, el horario fijo, la empatía y la unión.

Pregunta 2: ¿Cómo resolverías los aspectos negativos si los hay?

Más de la mitad de encuestados indican que es necesario una comunicación más efectiva, directa y respetuosa entre las partes involucradas o con la persona a quien deba corresponderle la indicación o información. Establecer mejoras en los canales de comunicación para evitar los malos entendidos, mejorar la coordinación entre docentes, siempre en un ambiente de empatía.

Otro grupo refiere que es necesario los espacios de comunión libre, o actividades fuera del trabajo donde se pueda conversar amablemente.

Sólo una persona comentó que la parte administrativa y el trato de los cargos más altos no puede cambiarlos.

Pregunta 3: ¿Cómo mejorarías la relación entre los alumnos en la escuela?

Se hizo referencia a las campañas del buen trato, identificación y gestión de emociones. Otros mencionaron espacios para abrir el diálogo ya sea en las asambleas de aula o la labor

de pasillo (es un espacio donde el docente conversa con el alumno y puede ser de ayuda para el soporte emocional), resolución de conflictos en el momento oportuno, talleres generales de reflexión, recibiendo la cooperación de las familias y el departamento de psicología.

Actividades interdisciplinarias pueden funcionar, pero sin sobrecargar de trabajo al alumno, sino para un compartir distinto al ambiente de clase usual.

Dinámicas de integración basadas en el respeto mutuo e inculcar valores para mejorar la comunicación.

También se sugirió mayor supervisión de los coordinadores en el trabajo de los docentes y agrupar a los alumnos según caracteres.

Algo interesante es uno de los comentarios que menciona que en inicial no existen esos inconvenientes.

Pregunta 4. ¿Cómo mejorarías la relación del profesorado con los alumnos?

En sus respuestas, la mayor parte de encuestados coincidieron que el docente debe ser respetuoso y abierto a toda posibilidad de enseñanza, teniendo en cuenta la coherencia, ser consecuente en sus acciones y lo que predica, siendo ejemplo. Brindar confianza de forma responsable y no olvidar la corrección fraterna (escuchar y corregir de forma constructiva).

Se nombró la capacitación y actualizaciones para los docentes, sobre todo en el área de la inteligencia emocional.

Actividades a un lugar recreacional con charlas, estudio de casos, entrevista personal fueron también nombradas, al igual que la paciencia.

Pregunta 5. ¿Cómo mejorarías la relación del profesorado con los padres?

Las respuestas que saltaron fueron que se debe recordar el trato respetuoso y la importancia del trabajo conjunto entre padres y docentes. La firmeza en las decisiones que se tomen por parte de los educadores en bien del estudiante. Para ello también se habla de un manual de procedimientos ante situaciones diversas, respaldado por la dirección y talleres donde los padres de familia puedan visualizar la labor que realiza el docente.

La comunicación por diferentes medios fue otro punto importante en esta pregunta, que van desde charlas del departamento de psicología, flyers, reuniones permanentes, mensajes de apoyo a la labor como padres, comunicaciones oportunas, todo dentro de un trato cálido.

Otras sugerencias fueron organizar jornadas familiares y actividades que no sean de corte académico, donde padres y maestros puedan interactuar y establecer un canal de comunicación más cercano. Estas actividades podrían acercar a los padres de familia a la institución, crear un sentido de comunidad y promover una relación más fraterna con el personal docente.

Pregunta 6. ¿Cómo mejorarías la relación con tus compañeros?

Hubo un buen número de personas que sugirió mayor cantidad de momentos para recreación, compartir, actividades que sean fuera del horario de clases como ir al cine, viajes, jornadas o dentro del plantel, o por ejemplo los momentos del desayuno y almuerzo. El diálogo y además, conocer un poco más de cada uno, sus talentos o hobbies.

Otro grupo hizo hincapié en el trato amable y cordial, la solidaridad, la escucha activa y la empatía. El compartir y celebrar los logros de los compañeros, la honestidad, ser directos en los puntos de vista y tener en cuenta que; al momento de comentar algo, no todos receptionan el mensaje de la misma forma. Otros sugieren que debe haber un mayor respeto hacia las diferencias, evitar los chismes que llevan algunos compañeros a los jerárquicos, haciendo que se rompa la confianza.

Sólo dos personas comentaron que se llevan bien con todos.

Pregunta 7. ¿Crees que desde el COVID es más necesario buscar soluciones contra el estrés?

Las respuestas fueron un sí rotundo.

En resumen, sus respuestas fueron que la institución ha querido volver a una normalidad, pero el equipo humano después del confinamiento ya es diferente y se tomó mayor interés en realizar actividades que el trabajar la parte emocional del profesorado o qué tanto podían realizar en cuanto a las actividades. Coinciden en que es importante buscar opciones de ayuda para superar el estrés ya que ahora se siente más la sensibilidad de cada persona,

teniendo en cuenta que la población no solo ha padecido secuelas físicas; sino además, emocionales. Por ello, en la actualidad mucha gente tiene depresión y estrés. Se pide ser conscientes de la importancia de vivir sin estrés para poder buscar la paz interior.

Pregunta 8. ¿Realizas alguna actividad para combatir el estrés?

Las respuestas a esta pregunta arrojaron los siguientes resultados:

- Música (escuchar o cantar): 8 personas
- Bailar: 6 personas
- Ver películas, comedias, televisión, videos graciosos: 5 personas
- Ejercicios, entrenamiento: 4 personas
- Descansar, dormir: 3 personas
- Caminar: 2 personas
- compartir con la familia y/o amigos: 2 personas
- Salir de compras, pasear: 2 personas
- respiración consciente: 2 personas
- Montar bicicleta: 1 persona
- Natación: 1 persona
- Yoga: 1 persona
- Arte: 1 persona
- Conversar: 1 persona
- Escribir: 1 persona
- escuchar audiolibros: 1 persona
- No: 1 persona

La música se destaca como una de las más utilizadas por el personal encuestado para obtener un estado de bienestar, seguido del baile, los que disfrutaban de ver películas, televisión, comedias o videos graciosos para alegrarse.

En otro grupo, un promedio de 4 personas realizan entrenamiento físico para relajarse.

Un porcentaje menor disfruta de realizar actividades como: descansar, dormir, caminar, compartir con familiares y amigos, salir de compras, pasear y realizar una respiración consciente.

El grupo con menos porcentaje presenta las siguientes actividades: montar bicicleta, natación, yoga, arte, conversar, escribir, escuchar audiolibros.

Sólo una persona respondió que no realiza actividad alguna para poder relajarse o distraerse.

Pregunta 9. ¿Te gusta la música?

En todos los casos fue un sí contundente. Disfrutaban muchísimo de escucharla, bailar con ella o realizar actividades acompañados de la música.

Pregunta 10. ¿Sabes en qué consiste la musicoterapia?

Causa agrado saber que un buen grupo de los docentes encuestados conocen acerca de la musicoterapia y manifiestan conceptos como el desarrollar herramientas con la música para generar un control de emociones, terapia para relajación con música, que ayuda a cambiar el ánimo, que tiene impacto en las emociones.

Unos cuantos comentan conocer poco o no mucho pero que debe tener impacto en las personas.

Pregunta 11. ¿Crees que la musicoterapia es útil para mejorar el bienestar psicológico y emocional?

Fig. 4. Porcentajes de encuestados que piensan que la musicoterapia es útil para aumentar la salud psicológica y emocional.

De los 18 encuestados, 16 personas (88.9%) reconocen que la musicoterapia es útil para aumentar la salud psicológica y emocional. 1 persona (5,6%) desconoce del resultado y 1 persona (5,6%) manifiesta que depende del tipo de música que se elija o esté presente en ese momento.

Pregunta 12. ¿Qué te parecería contar con un taller de musicoterapia en el trabajo?

Los encuestados manifestaron que es una buena propuesta, innovadora y necesaria, que ayudaría a brindarles bienestar.

También comentaron que sería agradable y beneficioso, que podría ser individual o en grupos pequeños.

Pregunta 13. ¿En qué nivel de importancia colocas a la música?

Fig. 5. Porcentajes en que los encuestados ubican el nivel de importancia de la música en su vida diaria.

Se puede observar que para unas 12 personas (66,7%) el nivel de importancia es muy alto, para otras 5 personas (27,8%) el nivel de importancia es alto y para 1 persona (5,6%) el nivel es regular.

Pregunta 14. ¿En qué momentos recurre a la música? (puedes marcar más de una opción)

Fig.6. Valores del nivel de recurrencia a la música por parte de los encuestados.

Sus respuestas fueron las siguientes:

- 66,7 % (12 personas) recurren a la música cuando están felices.
- 44,4% (8 personas) recurren a ella cuando se sienten solos.
- 38,9% (7 personas) la escuchan cuando tuvieron un mal día en el trabajo.

- 38,9% (7 personas) oyen música cuando lograron una meta.
- 33,6% (6 personas) escuchan música en todo momento, todos los días o siempre recurren a la música.
- 22,2% (4 personas) escucha música de su preferencia cuando tuvo problemas familiares.
- 5,6% (1 persona) escucha música siempre y disfruta relacionando los géneros o estilos musicales con sus estados de ánimo.
- 5,6% (1 persona) disfruta escuchando música en sus momentos de ocio.

Independientemente del estado de ánimo, la mayoría escucha música estando de buen ánimo o no, incluso porque simplemente la disfrutan.

Pregunta 15. Cuando recurre a la música, ¿Qué género musical escoges? (puedes marcar más de una opción)

Fig.7. Valores de los géneros musicales favoritos de los encuestados.

- 66,7% (12 personas) suelen escuchar Salsa / merengue / cumbia / latin pop
- 33,3% (6 personas) escuchan metal /rock/ música gótica.
- 27,8% (5 personas) escuchan reggaeton /rap.
- 22,2% (4 personas) disfrutan escuchando bossa nova / latín jazz / jazz / blues.

- 16,7% (3 personas) escuchan electrónica / chill out.
- 16,7% (3 personas) muestran gusto por la música clásica.
- 11,2% (2 personas) escuchan música romántica.
- 11,2% (2 personas) escuchan baladas / pop / rock
- 5,6% (1 persona) escucha pop / rock
- 5,6% (1 persona) escucha sólo rock
- 5,6% (1 persona) escucha música angelical.

Hay mayor predisposición para escuchar géneros latinos seguidos de géneros como el rock, metal y la música gótica.

3.3. Análisis de la relación entre factores de estrés y consecuencias para la salud mental y física en los docentes del Colegio Santa Rita de Casia.

Lo que se pudo hallar al final de esta encuesta ayudó a revelar algunos factores que causaban estrés en el personal y las consecuencias en su salud.

El retorno a las aulas tras la pandemia de covid-19 ha dado lugar a un aumento de dolencias y enfermedades en el personal docente de la institución. Las dolencias y enfermedades más comunes en la actualidad son: gastritis, tensión muscular, insomnio, depresión, migraña, enfermedades oncológicas.

Si bien en el 2022 se llevó una educación híbrida, el inicio del 2023 fue una etapa de “reinicio” y “recuperación” de la normalidad, lo que aumentó las actividades incluso más en comparación con años anteriores a la pandemia. En medio de ese entusiasmo por volver a realizar actividades que no se pudieron llevar a cabo durante el confinamiento, los docentes se sintieron saturados con una excesiva cantidad de actividades, como lo reflejó la encuesta.

Inesperadamente, la cantidad de maestros que se ausentaban por enfermedad aumentó, con más de 2 o 3 ausencias diarias en algunas ocasiones, e incluso llegando a 6 docentes con descanso médico en una oportunidad. Esto hizo que los maestros presentes tuvieran que asumir las responsabilidades de los ausentes, agregando a su carga de trabajo ya sobrecargada con las clases de los profesores delicados de salud y los cuidados del recreo.

Esta situación generó mayor tensión y agotamiento en el personal docente, lo que se reflejó en la encuesta.

Revisando literatura médica se encontró la existencia de estudios que muestran casos de pacientes en recuperación posterior al COVID-19 y que sufren de alteraciones del sueño. Entre las principales causas de la mala calidad del sueño se encuentran el estrés, la depresión y la ansiedad (Galarza, G., Delgado, J. C., Alvia, A., Andrade, V., Franco, M., 2023). Se han reportado manifestaciones clínicas tardías, dentro de ellas la ansiedad, depresión, insomnio, dolor muscular, mareos, migrañas, fatiga, denominadas en conjunto síndrome neurológico post covid-19 que la comunidad médica debería investigar para comprender las consecuencias de esta enfermedad (Caballero-Alvarado J., Camacho-Vargas E.Rojas-Sánchez P., 2021). Gracias al estudio de investigación realizado por Gárces, I., Loor, M. F. y Alcocer, S., se conoce que, en varios países de Latinoamérica, las secuelas post covid-19 presentan diferentes síntomas que van desde la fatiga, problemas mentales, respiratorios, incluso aquellos que lograron recuperarse presentan como mínimo un síntoma luego de varios meses (Gárces, I., Loor, M. F., Alcocer, S., 2023).

En el centro educativo, los motivos más importantes que restaban bienestar y que los docentes nombraron luego de la encuesta fueron los siguientes:

- Comunicación que no llegaba a tiempo y generaba malos entendidos.
- Gran cantidad de actividades y responsabilidades.
- El breve plazo para realizar las programaciones.
- El cambio en la programación ya establecida en algunos cursos para priorizar las actividades.
- Cubrir horas de maestros que se encontraban delicados de salud, estando varios de ellos también delicados de salud.
- La asignación de un proyecto a varios docentes, pero la falta de compromiso de parte de la mayoría crea una situación frustrante y estresante para aquellos que se encargan de la labor.
- La reacción emocional de algunos padres de familia.

- Poco apoyo de parte de algunos padres de niños con problemas académicos.
- Pocas horas de sueño por llevar trabajo a casa.
- Alumnos con poca gestión emocional.

3.4. Estudio de caso único A.

A partir de los resultados de la encuesta que nos permiten analizar el estado de bienestar del personal educativo, se pueden identificar los problemas que se correlacionan con los resultados de la encuesta. Esto nos permite proponer un estudio de caso único para explorar estos problemas y ofrecer soluciones. Por medio de este estudio y los resultados obtenidos en la participante que es docente, se puede ampliar a muchas más personas que lo necesiten.

3.4.1. Participantes y entorno

La persona elegida para participar es una docente de 57 años que trabaja con 60 niños (30 niños por salón, dos aulas distintas), y que presenta signos de estrés docente. Es una persona optimista, empática, alegre y trabajadora, siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesite. A pesar de enfrentar desafíos como la carga de trabajo excesiva, el acoso laboral ocasional de algunos padres de familia, y la ausencia de apoyo familiar de algunos niños con necesidades especiales, la docente o en adelante le diremos “participante”, ha demostrado resiliencia y dedicación a sus estudiantes. A pesar de que estas dificultades han provocado frustración, tristeza, cansancio, migrañas, contracturas musculares y problemas de espalda, siempre ha buscado formas de manejar el estrés y mantener su compromiso con la educación. Su determinación y pasión por la enseñanza son inspiradoras, y es importante reconocer sus esfuerzos y proporcionar apoyo para ayudarle a continuar en su vocación.

En su primera sesión se realizó un historial sonoro musical (Anexo C), en el cual se reunió información sobre los gustos musicales de sus padres, la música que escuchaba en su infancia, ruidos que le causan desagrado, aquellos sonidos que le agradan y le traen confort, sus primeros contactos con la música, asociación de sonidos y canciones que le agradan, disgustan o que definen una etapa en su vida. A todo ello, a la participante le agrada los

sonidos de la naturaleza como el mar, canto de las aves, detesta los sonidos chirriantes o las voces estridentes, disfruta de la música vallenato, los boleros le recuerdan a su padre, detesta el reggaeton por sus mensajes. Siendo estudiante en el colegio participó en un coro. Siempre quiso aprender a tocar un instrumento musical, pero no tuvo la oportunidad de ello. Desde el inicio, siempre mostró predisposición para realizar las sesiones. Cabe señalar que para afrontar el estrés, la participante realiza natación los fines de semana y pinta en óleo en sus tiempos libres.

3.4.2. Materiales y actividades

3.4.2.1 Materiales

Los materiales utilizados para las diferentes actividades fueron:

- A. Recursos Humanos: se contó con la supervisión de un docente especialista en musicoterapia, quien fue de gran ayuda para resolver las dudas respecto a las sesiones que fueron grabadas en video.
- B. Recursos materiales
 - a) Instrumentos musicales:
 - Tambor.
 - Metalófono
 - Kalimba.
 - Maracas.
 - Teclado electrónico.
 - Ukelele
 - b) Material complementarios
 - Ipad (grabaciones de video)
 - Parlante bluetooth
 - Música grabada en mp3.
 - Colchonetas
 - Hojas de papel (para escribir)

- Partituras (de las canciones)

Fig. 8. Canciones usadas como música receptiva

Nota. Música en formato mp3 utilizado para las sesiones inspiradas en el método GIM

3.4.2.2. Actividades

Se realizaron 11 sesiones de musicoterapia, utilizando técnicas mixtas basadas en los modelos GIM, Improvisación Musical, movimiento, canto y clases de música. El diseño es de caso único, las sesiones fueron hechas de forma individual, una vez cada fin de semana, con una duración de 1 hora.

3.5. Diseño experimental

Este estudio de caso es una investigación cualitativa, inductiva, transversal y de campo, que utiliza una intervención musicoterapéutica basadas en técnicas como el GIM, la improvisación musical, composición musical, canto, el movimiento y el aprendizaje de un instrumento, con el objetivo de ayudar al participante a canalizar su estrés docente y liberarse de emociones negativas que le pudiesen estar afectando. El objetivo principal es explorar cómo estas técnicas pueden ayudar a mejorar el manejo del estrés y reducir la tensión emocional de la participante.

3.6. Procedimiento

3.6.1. Recopilación de datos.

Se utilizó una ficha para registrar el historial sonoro (Anexo C), realizado en la primera sesión y las fichas de registro de las sesiones de musicoterapia (Anexo D), evaluadas de forma cualitativa (escala del 0 al 100), las respuestas a diferentes categorías de lo observado en las terapias, el análisis de las grabaciones en video de cada una de las sesiones permitió verificar las respuestas de la participante con mayor detalle.

3.6.2. Sesiones de musicoterapia

Las sesiones se realizaban en función a las necesidades de la participante, estaban usualmente divididas de la siguiente manera:

3.6.2.1. Conversación inicial

Se emplearon técnicas de improvisación musical con un tambor, o melodías libres en el metalófono previo a empezar las sesiones. La participante escogió en especial el tambor cuando conversaba, lo que le permitía relajarse mientras contaba los incidentes de la semana. En otras oportunidades, el metalófono fue tomado para realizar melodías en conjunto con la terapeuta previo a narrar lo ocurrido en esos días, o cuando no se sentía totalmente lista para hablar. En ocasiones, se abrió la conversación inicial con “dígallo cantando”, en el que tanto terapeuta como participante debían decir todo de forma cantada. Todas ellas ayudaron a predisponer a la participante a la terapia.

3.6.2.2. Motivación

No siempre eran las mismas. En la primera sesión se tomó el movimiento del cuerpo con los ojos cerrados, escuchando la música. Esta actividad en particular le gustó mucho porque le transmitía una sensación de libertad, así como la visualización de imágenes mientras danzaba. Movimientos circulares en brazos y piernas. Al principio, se sintió extraña porque no sabía qué hacer o cómo moverse, sin embargo la música la llevó a visualizar el mar donde ella avanzaba por encima del agua, se deslizaba en ella. De momentos, aparecía una gran luz

que surgía de lo más hondo del mar y se elevaba hasta el cielo. No sentía miedo, sentía libertad, una sensación muy agradable.

En la 3ª sesión mostró su interés por querer conocer el piano y cómo tocar. Luego de tocar 5 notas de forma ascendente y descendente le creó tensión, a lo cual se le cambió la actividad cantando primero las notas y luego tocando esta vez 6 notas con la canción “Estrellita” (Anexo E). Tiene buena coordinación, y esa variación le hizo sentirse más segura. Para que fuese más sencillo, se le explicó que la distribución de notas en el metalófono es muy similar al teclado, así podría ubicar las notas de forma más rápida. Comprendió que existen alturas en las notas, lo que indica si son agudas o graves. Pudo ubicar el DO central en su teclado.

En otras sesiones se cantaron escalas a modo de calentamiento vocal, y también la respiración intercostal, que en otro momento sería usada para reducir la tensión emocional.

3.6.2.3. Inducción

Se le explicaba la actividad a realizar. Para el songwriting se recurrió a una lluvia de ideas para las letras. La melodía la tomábamos de la improvisación musical dada al inicio de la sesión, un fragmento pequeño para desarrollarlo luego.

Con ello pudo ejecutar dos canciones, una para sus hijos en ritmo de vallenato y otra para sus alumnos, una canción sencilla. Esta última fue realizada tras una semana de difícil comunicación con algunos padres de familia.

3.6.2.4. GIM / Clases de música / Songwriting

a) GIM: se realizaron 4 sesiones en las cuales se aplicaron técnicas inspiradas en el GIM.

- 1ª sesión: En esta sesión se realizó en la sala de música. Se le colocó un audio (“Chronicles of Narnia | Winter Woods Music & Ambience - Relaxing Music with Sounds of Winter”) y se narró una historia, mientras ella se encontraba recostada y relajada. La historia la llevaba por bosques, un castillo, habitaciones iluminadas y dentro de una de ellas, un cofre con muchas esferas de luz en las que podía ver imágenes en ellas. Al final, se le dijo que todas esas esferas eran parte de ella,

indicándole que las abrazara, las llevara a su pecho y ahora toda ella era luz. Reincorporarse no fue sencillo. Una vez acabada la actividad no quería abrir los ojos, tampoco levantarse. Estaba llena de sentimientos encontrados entre contemplar lo bello y la tristeza. Los paisajes que vió la maravillaron, habían muchos colores, flores, aire fresco, el sol. No pudo visualizar el castillo, salvo la puerta que era como un vitral. Las esferas eran brillantes, de un solo color, y en cada una estaban imágenes de sus hijos, su esposo, y otras personas que ella ama. En esta última parte ella cruzó las piernas, y más adelante, los brazos. Algunas lágrimas cayeron al recordar las imágenes en las esferas. Se le ayudó a incorporarse, y se le brindó un abrazo para brindarle la tranquilidad que necesitaba. Luego de todo lo sucedido y de conversar, estuvo más tranquila.

- 2ª sesión: En esta sesión sólo debía escuchar la música, no hubo narración (“Intermezzo” de la ópera “Cavalleria Rusticana”). Se le dijo que la música iba a dibujar imágenes en su mente. Una vez acabada la actividad, abrió los ojos pero se quedó en silencio. Le tomó un tiempo incorporarse. Pasado unos minutos pudo narrar lo que visualizó: Pudo dibujar en su mente a una bailarina de ballet, que giraba pero que luego, aquella bailarina se convirtió en su hija mayor cuando era niña, vio su rostro, como cuando hacía gimnasia: sus movimientos, su concentración. Luego vio a su esposo, vio a su segunda hija siendo muy pequeñita, y a su hijo de bebé. Visualizó un atardecer hermoso, había mucha paz. Se sentía nostálgica. Se le indica realizar varias respiraciones profundas para poder relajarse (tal como el ejercicio de canto en la sesión anterior).

El diálogo se dirigió a su hija mayor, su silencio y pena por la poca comunicación con ella. Su hija se divorció durante la pandemia y tras ese suceso, el contacto con mi participante se volvió distante, se apartó. Actualmente está en India. La sugerencia fue que la participante junto con su esposo abrieran el hilo de conversación a través del whatsapp, con videos o algo gracioso que les haya pasado en casa o en familia y lo compartieran con ella para acercarla poco a poco.

- 9ª sesión: se le pidió que se concentrara en los logros de este año mientras escuchaba una melodía (“Lightning Strikes”, del soundtrack de la película “Wonder Woman”). Su

mente se centró en algunos de sus alumnos, especialmente en uno que logró integrarse al aula progresivamente mientras llevaba tratamiento psiquiátrico desde inicios del año 2023. Le impedía socializar con normalidad y llevar sus clases de forma habitual. Hoy es un chico más integrado, conversa, participa, juega con sus amigos. M.Y., es una alumna suya con autoestima baja, trabajó con ella para que pueda expresarse ya que era muy callada. Lu y Ale, aún no pudo lograr avances con ellos dos por el poco apoyo en casa. El grupo que le tocó es muy importante para ella porque es la promoción de Emi (fue alumno del colegio, hijo de su mejor amiga que ya no está en Perú, fue como un sobrino. Él falleció en el 2021 por la leucemia que padecía. La kalimba le recuerda mucho a él). Cuando los veía, lo veía a él, por eso el día del cumpleaños de Emi celebraron junto y la participante compró torta para ellos. Ella lo considera un logro porque mantiene vivo su recuerdo. Se le dijo que no se preocupara tanto por aquellos niños que aún no logran resultados, todos tienen un proceso y pueden obtenerlos a su debido tiempo, sólo debe haber motivación y brindarles confianza.

- 10ª sesión: esta vez debe pensar en algún proyecto o sueño que desee realizar en el 2024 (“Arthur”, del soundtrack de la película “Aquaman”). Para ello, estando echada en las colchonetas, debía cerrar los ojos. Una vez recostada, debe respirar lento (respiración abdominal), soltar los brazos, y poco a poco dejar que la pesadez de su cuerpo se diluya como agua y se aleje de ella. Ese día había demandado mucha energía en la participante ya que sus niños se presentaron en la actuación de cierre del año escolar. Llevaba varios días sin dormir adecuadamente y además de realizar días antes reuniones con los padres de familia de niños que necesitaban refuerzo académico. Tras terminar la audición, había caído en un profundo sueño. Era necesario e importante brindarle ese espacio para el descanso. Pasados unos 15 minutos más se despertó. Al despertar, se sorprendió de haberse dormido. Para completar su relajamiento se le indicó ejercicios de estiramientos lentos en piernas y brazos, para acomodar la espalda, con lo cual se sintió más repuesta.

b) Las clases de música

Las sesiones 7, 8 y 11 fueron destinadas para las clases de música. Tanto el piano como el metalófono generaron mucha curiosidad en ella por entender la ubicación de notas, las notas graves, agudas, aprender un poco del lenguaje musical como los signos en el pentagrama, en el caso de la técnica en el piano fue la posición de los dedos (digitación). Despertó en ella concentración, y por momentos salía a flote su perfeccionismo que luego era abordado con mucho sentido del humor y paciencia. Decidió aprender dos canciones que le gustan: “DO, RE, MI” (de “La Novicia Rebelde”) y “Blanca Navidad”, ambas en metalófono y piano (Anexo E). Igual de importante era tocar y cantar las notas, a modo de solfeo, lo que significaba un reto para ella y que logró cumplir. El metalófono le resultó más cercano y sencillo de entender. Al ejecutar una melodía, se le correpetía usualmente en piano, excepto en la sesión 11 que se le acompañó con un ukelele. La sensación de escuchar un instrumento con sonoridad más cálida le otorgó mayor calma y relax. Las clases la activaban y le brindaban mucha energía.

c) Songwriting

Las sesiones 3, 4 y 5 sirvieron para la composición musical o songwriting, que despertaron en ella creatividad, inspiración y liberación. Al improvisar, había fragmentos que había ejecutado, le llamaban la atención y sobre ellos se trabajaba. Al terminar de escribir, y luego de probar acordes para la melodía, recibía el acompañamiento en el piano, mientras ella cantaba y tocaba las maracas.

Los motivos fueron tomados de las improvisaciones y sirvieron para poder crear una melodía y luego, una letra.

Son increíbles (composición de P.A.)

C

Mis hijos son increíbles

G

Cada uno es invencible

Am

Mi Mabel es luchadora,

F

desafiante y soñadora

C

Kana es controversial,

G

Reflexivo y genial,

Am

Ale es un cascabel

F

amorosa y siempre fiel.

Dm

G

Bridge: Cada uno de ellos es auténtico y original

Dm

G

Para mi no hay nada más sensacional.

C

CORO: Cuando ellos se juntan

F

Siempre me hacen reír

Am

G

Y aunque algunas veces ellos también me hacen renegar

C

Pero cuando yo los miro

F

Una luz se enciende en mi

Am G C

Y descubro que el amor es un regalo del Señor.

Canción para sus niños (canción creada para sus alumnos)

C

Me hacen sonreír

C

y me hacen soñar,

F

son traviesos,

G C

yo los quiero igual.

Canción para sus niños

(creada para sus alumnos)

Letra y música: P.A.

♩=120

Meha cen son re ír, y meha cen so

ñar, son tra vie sos, yo los quie roi gual.

3

Detailed description: The image shows a musical score for a song. It consists of two staves of music in treble clef. The first staff is in 5/4 time and contains the lyrics 'Meha cen son re ír, y meha cen so'. The second staff is in 4/4 time and contains the lyrics 'ñar, son tra vie sos, yo los quie roi gual.'. There is a '3' written above the second staff, likely indicating a triplet. The tempo is marked as ♩=120.

Fig. 9. Partitura de la canción "Canción para sus niños"

3.6.2.5. Despedida

Muy importante saber que, al término de cada sesión ella se encontraba bien, por ello se conversaba acerca de sus emociones al término de las actividades. En los casos de las clases de música y songwriting acababa muy contenta, con mucha energía. En el caso de la técnica inspirada en el GIM acababa relajada, como si hubiese botado un gran peso, o como lo nombró *“como si hubiese corrido una maratón”*. Al terminar las sesiones, se sentía feliz de haber aprendido algo nuevo o de haber perdonado.

3.7. Resultados

Las grabaciones en video de las sesiones facilitaron la observación de los resultados en las intervenciones musicoterapéuticas. Cada dato obtenido ha sido recopilado en las fichas de registro de musicoterapia PESCU, luego de haber sido visualizadas y situadas en gráficos de barras en Canva. Los resultados de las 11 sesiones están colocados en categorías como: Estado del paciente, participación musical y respuestas, todas al inicio, durante y al cierre de la sesión.

3.7.1. Estado del paciente

3.7.1.1. Predisposición del participante

Se puede apreciar la predisposición de la participante ante una actividad planteada. En este caso podemos observar que en las sesiones 2 y 6 basadas en el método GIM hacia la mitad de la sesión tiende a bajar, debido a algún recuerdo o evocación que tuvo en ese momento, pero de cara al cierre de la sesión su indicador es más alto que al inicio. En cambio, en las sesiones 9 y 10 usando la misma técnica inspirada en GIM, los valores van de menos a más, debido a que en la 9 recordó logros en el año y en la 10 pudo descansar. En las sesiones donde se usaron técnicas similares al canto y songwriting se puede apreciar que va en ascenso, donde el punto más bajo es al inicio y el más alto al final. En las clases de música, tanto aprendiendo a tocar metalófono, kalimba o piano, la predisposición se mantiene a lo largo de la sesión, muy similar a la 1ra sesión donde se tuvo la entrevista inicial. Cabe decir

que las sesiones 9, 10 y 11 fueron días en los que la participante estuvo más estresada que en las sesiones anteriores.

Fig. 10. Predisposición del paciente

Nota. Valores más altos en las sesiones de songwriting y las sesiones inspiradas en el GIM.

3.7.1.2. Estado Físico

Se observa que el estado físico se mantiene a lo largo de las sesiones, excepto en la sesión 6 donde se aplica la técnica basada en el GIM y que le trajo a la mente recuerdos de su hija con la cual está recuperando la comunicación actualmente. En palabras de la participante, tras la integración y ya más estable, comentó que *“se sentía agotada, como si hubiese corrido una maratón”*. En las sesiones 10 y 11, la participante se encontraba agotada físicamente, pero pudo recobrar un poco de energía de la mitad al cierre de la sesión.

Fig. 11. Estado físico

3.7.1.3. Estado emocional

Se aprecia que durante las sesiones basadas en GIM a la mitad tienden a bajar los valores en el estado emocional para luego retomar casi los mismos niveles del inicio. En el caso del canto y la composición musical o songwriting sus valores se mantienen a lo largo de la sesión, en cambio en las clases de música, el estado emocional va en ascenso. Ella mostraba mucho entusiasmo por haber aprendido algo nuevo. De cara a las sesiones 9, 10 y 11, el estado emocional va en ascenso, sin embargo no a niveles tan altos como en las sesiones 7 y 8 donde recibió clases de música.

Fig. 12. Estado emocional

3.7.1.4. Grado de participación

A lo largo de las sesiones, la participación es alta y se mantiene estable excepto en las sesiones 6, 9 y 10 donde se realizan sesiones de musicoterapia receptiva y que presentan los picos más altos de la mitad hacia el final. Los cambios más drásticos fueron en las sesiones 2 y 6, que le trajo recuerdos de seres queridos que partieron o el de su hija mayor que no se encuentra en el país.

Fig. 13. Grado de participación.

3.7.2. Participación musical

3.7.2.1. Canto

El canto va en forma ascendente hacia el final de la sesión, eso debido a que a menudo avanzaba la clase, la participante mostraba mayor confianza al cantar.

Fig. 14. Canto.

3.7.2.2. Instrumento musical

Los indicadores muestran que en la segunda sesión sólo se utilizó al inicio, ello porque la participante decidió usar un tambor que le servía para conectar sus ideas mientras comunicaba lo sucedido en el día. En las primeras sesiones, utilizaba un instrumento de percusión como el tambor para ejecutarlo mientras conversaba. La kalimba tiene un especial significado para ella. Su sonido la relaja y alegra. Le recuerda a Emi ya que él contaba con una kalimba durante el proceso que estuvo delicado de salud. El metalófono al inicio le sirvió para improvisar, y luego para poder crear melodías. El piano le resulta interesante porque con él pudo trasladar las melodías ejecutadas en el metalófono. Estos últimos implican un desafío para ella, especialmente el piano, con el cual a veces perdía un poco la paciencia, a la vez le causaba gracia el equivocarse y ganas de llegar a la meta. Poco a poco, fue dejando el perfeccionismo en cada sesión y ya no reía de nervios, sólo volvía a repetir con mayor calma la melodía hasta conseguirlo.

Fig. 15. Instrumento musical

3.7.2.3. Improvisación musical

Se tomó la muestra de las 3 sesiones en las que se utilizó la improvisación. Se usó al inicio de las sesiones 2, 3 y 4, y sirvió para abrir la conversación inicial. A partir de algún motivo realizado, se desarrollaba una melodía que luego sería una composición musical después.

Fig. 16. Improvisación musical

3.7.2.4. Danza con los ojos cerrados

Se puede visualizar que durante la 2da sesión, la participante fue expresándose más a medida avanzaba la música, mostrando mayor confianza en sus movimientos de la mitad hacia el final.

Fig. 17. Danza con los ojos cerrados

3.7.3. Respuestas

3.7.3.1. Respuestas emocionales

En todas las sesiones los niveles de respuesta fueron bastante óptimos, la participante mostró mucho entusiasmo por aprender una habilidad nueva en un instrumento, cantar, escribir, etc., excepto en las sesiones 2 y 6 basadas en la técnica GIM. En la integración tras la audición, la participante entraba en un estado de bloqueo emocional, se quedaba en silencio, su mirada se perdía unos cuantos segundos. Luego de conversar y tener otra perspectiva para resolver dilemas o conflictos emocionales, su ánimo cambiaba, encontrándose luego más tranquila y con esperanzas.

Fig. 18. Respuestas emocionales

3.7.3.2. Respuestas verbales

Tal como se observa en la Fig. 15, las respuestas de la participante siempre fueron acordes a la actividad, expresando lo que pensaba o sentía, ya sea sus alegrías, sus penas o la frustración momentánea que luego rápidamente podía resolver. En las sesiones inspiradas en la técnica GIM, en la integración tras la audición musical, la participante se quedaba en silencio. Tras hablar varios minutos con ella, se animaba a compartir lo que pudo visualizar y luego ir a una conversación más profunda, que nos llevaba al tema a resolver. A mitad de la sesión 10 se puede observar que el valor es cero. Esto debido a que durante la sesión, la paciente entró en profundo sueño pues llevaba días sin mucho descanso. Al final, pudimos conversar. Más repuesta y de buen ánimo, estaba sorprendida de haberse quedado dormida y a la vez repuesta ante ese pequeño espacio de reposo.

Fig. 19. Respuestas verbales

3.7.3.3. Respuestas físicas

Usualmente las respuestas físicas de la participante expuestas en la Fig. 16 son de apertura. En el caso de la danza con los ojos cerrados (2da sesión), ella inició con disposición para luego adquirir un poco más de libertad en sus movimientos. En las demás sesiones, sus respuestas fueron positivas ante la actividad propuesta. Por momentos, en su rostro se percibió duda o una frustración momentánea combinada con buen sentido del humor, para luego continuar. En el caso del GIM es donde se evidenció otras respuestas físicas como el cruzar las piernas estando acostada al inicio de la actividad (mitad de la 2da sesión) y el cruce de brazos, previo a la integración, una forma de respuesta a no querer abrirse del todo a comunicar lo vivenciado o a no exponer sus emociones, a modo de protección. Sin embargo, poco a poco fue relajando sus extremidades, su rostro, y su semblante fue otro. En la 6ta sesión fue similar, esta vez ya no cruzó las piernas, y tenía las manos entrelazadas a la altura del ombligo, en shock. Conversar con ella y tomar sus manos ayudó muchísimo a que poco a poco ella pudiese conectar de nuevo, obteniendo por respuesta que pudiese expresar emociones encontradas, entre la nostalgia del pasado y el presente donde no mantenía

comunicación con su hija mayor. A medida se desarrollaba la conversación, el sentido del humor y algunas sugerencias para volver a conectar con su hija le dieron nuevas luces. Su ánimo se elevó, más recuperada y fortalecida. Cabe decir que todas las sesiones siempre terminaban con un abrazo. En las sesiones 9 y 10 se mantiene constante, un poco más relajada y tranquila.

Fig. 20. Respuestas físicas

3.7.3.4. Contacto visual

El contacto visual mostró buenos índices, tal como se visualiza en la Fig. 17. A cada indicación, en la ejecución de los instrumentos y diferentes momentos en las sesiones se daba este tipo de comunicación, pese a la disposición de musicoterapeuta y participante en las clases de música y composición musical (uno al lado de otro) siempre hubo contacto visual. Este contacto sólo se detuvo a mitad de las sesiones 2 y 6, cuando pasamos de la audición musical a la integración. En este caso, los ejercicios de respiración usados en el canto ayudaron a volver a conectar la mirada y salir del estado de shock. Pasado ese momento, la comunicación visual se retomaba.

Fig. 21. Contacto visual

4. Discusión de los estudios de caso

De todo lo expuesto en los resultados de la intervención, se observa que la música ayudó a la participante a comunicar y transmitir sentimientos guardados, facilitando la expresión de experiencias que había vivenciado durante la pandemia (pérdida de seres queridos, divorcio de un familiar), y también le ayudó a analizar sus vivencias positivas y logros durante ese tiempo. Estas reacciones fueron evidentes gracias a la aplicación de las técnicas de música con fines terapéuticos, específicamente basada en la metodología GIM.

Se encuentran varias similitudes en cuanto a los beneficios que la musicoterapia ofrece en los diferentes estudios de investigación consignados en la Tabla 1. Los perfiles varían dependiendo del grupo o población a quien fue dirigida la musicoterapia. Hay estudios donde la intervención musical fue realizada de forma individual, además que fueron en ámbitos variados como el hospitalario, social y educativo, sin embargo cumplieron con el objetivo de reducir los niveles de estrés.

La temporalización de los diferentes estudios de investigación varía, con lo que la musicoterapia se adapta a los pacientes y sus requerimientos.

Tanto Kenneth Bruscia (2000), Mary Priestley (García, M., Fernández, J., 2021) y Juliette Alvin (Vannay, V., 2015) coinciden en que la musicoterapia es una forma de apoyo y de comprensión al paciente para mejorar su bienestar físico y emocional, algo que pudo lograrse con la participante de este estudio.

Martínez, Y., en su trabajo de investigación concluye que la musicoterapia fomenta la evolución de la inteligencia emocional, experimentando con un grupo de niños entre 6 y 8 años actividades para aflorar y canalizar emociones utilizando el baile y la improvisación instrumental (Martínez, Y. (2022)

Pese a sólo tener una sesión con la técnica basada en el baile con los ojos cerrados, ayudó a ganar confianza en sus talentos, permitiendo experimentar un sentido de libertad. Este tipo de técnica puede ser muy eficaz para crear una conexión entre el cuerpo, la mente y la emoción, lo que puede contribuir a mejorar la autoestima y la seguridad en uno mismo.

Grocke, Bloch y Castle (2009) sugieren que tanto el song singing, como el songwriting y la improvisación mejoran la calidad de vida del paciente. Según González-Claros, los puntos

concretos que se activan en la improvisación musical son la creatividad, la libertad interpersonal y la responsabilidad, que a su vez pueden contribuir a la resolución de conflictos (González-Claros, O., 2022). La improvisación musical también ayudó a desarrollar la atención y la escucha activa. Al improvisar, el participante se debe ajustar a los cambios en el contexto y en la música, lo que requiere una flexibilidad mental y un pensamiento fluido. Este tipo de pensamiento puede ser útil en muchas áreas de la vida, sobre todo en aquellas que nos exponen a los cambios y desafíos inesperados. A través de la composición musical o songwriting, la creatividad floreció para dar expresión hacia los sentimientos que sus hijos y sus alumnos suscitaban, encontrando voz en las letras y melodía.

Al adquirir habilidades a través del aprendizaje de instrumentos como el metalófono y el piano, también se desarrolló la paciencia y se redujo el perfeccionismo. El proceso de aprender un instrumento puede ser desafiante, lo que estimula la perseverancia.

Muyor expone que el canto puede ser realmente beneficioso en una intervención musicoterapéutica porque le permite al paciente conectar con su mundo interior y exterior, especialmente en pacientes altamente sensibles (Muyor, M. del C., 2023). El canto también contribuyó a la relajación, ya que la respiración intercostal que se usa en la técnica de canto ayuda a relajar el cuerpo y a disminuir la tensión. Esta técnica de respiración se puede aplicar en situaciones de estrés, ya que es una manera efectiva de relajarse y aumentar la calma.

La intervención musical ayuda a aminorar el cortisol en el cuerpo y por ende, reduce los niveles de estrés. (Koelsch, S., Boehlig, A., Hohenadel, M., Nitsche, I., Bauer, K., Sack, U., 2016).

Helen Bonny (2001) habla sobre la combinación de la música clásica que unida al estado de relajación puede llevarte a una catarsis, y al igual que Marom (2004) que la música tiene la capacidad de lograr transformaciones incluso de índole espiritual.

En la experiencia adquirida a través de las sesiones, la técnica inspirada en el GIM resultó ser una herramienta extraordinaria para que la participante diera salida a sus emociones más profundas y reprimidas.

5. Conclusiones del TFE

En los resultados del estudio de caso se observa que, los beneficios de la musicoterapia en la participante contribuyeron a gestionar y expresar emociones, resolver conflictos, trabajar la concentración, el proceso de aprender habilidades musicales aumentó la energía y el ánimo de la participante, ayudándola a encontrar momentos de distensión, serenidad y placer. A través de la musicoterapia, la participante fue capaz de explorar emociones profundas y reprimidas, que se habían quedado 'congeladas' en el tiempo y que la habían hecho sentir tristeza o frustración. Después de liberarlas, ella experimentó una sensación de tranquilidad y paz interior. Steele y otros sostienen que los musicoterapeutas pueden apoyar a los docentes en brindar estrategias inclusivas para el aula, además de servir de apoyo en el bienestar de los profesores (Steele, M.,McFerran, K., Crooke, A., 2023).

Los objetivos trazados para brindar bienestar físico y emocional en la participante, así como proporcionar espacios seguros durante las sesiones para la expresión de sus emociones utilizando las diferentes técnicas basadas en el GIM, improvisación musical, movimiento, songwriting, el canto y las clases de música ayudaron muchísimo en mejorar su estado de ánimo, reducir su perfeccionismo y ser más flexible con ella misma, tener otro enfoque para resolver conflictos, liberar tensiones, descansar, perdonar. Las sesiones calaron y fueron un poco más allá: desde aplicar música en momentos de trabajo con sus alumnos, ofrecerle la kalimba a aquellos niños que tenían un descontrol emocional y retomar el diálogo con su hija mayor. Como objetivos centrales de esta investigación se logró analizar el estado emocional de los educadores y plantear soluciones por medio de un Estudio de Caso Único para la mejora del bienestar del personal docente.

Se concluye que la musicoterapia fue de gran ayuda en el control del estrés, dar alivio a las tensiones emocionales y la experiencia anima a ampliar ensayos semejantes a toda la comunidad. Sin embargo, se necesitan más estudios para poder confirmar el valor terapéutico de la musicoterapia en personas con estrés docente. Estos estudios podrían proporcionar una comprensión más profunda de las ventajas y limitaciones de esta modalidad de tratamiento.

6. Limitaciones y Prospectiva

6.1. Limitaciones

Una de las limitaciones presentadas fueron los espacios asignados para realizar la musicoterapia y que debieron ser cambiados a la casa de la participante o a su aula para brindarle mayor comodidad y privacidad, lo cual fuera de ser una limitación resultó ser una ganancia. La intensa carga horaria de mi participante, combinada con el final del año escolar, hacía difícil encontrar momentos disponibles para realizar las prácticas con la frecuencia deseada. Esto hizo que las prácticas sólo pudieran realizarse una vez por semana en vez de dos veces como se había planeado inicialmente.

Otra de ellas fue la encuesta a realizarse con el personal docente de la institución, que tuvo demoras en ser aprobada por la Comunidad de Gestión, ya que se encontraba cargada de actividades y documentación de fin de año escolar. Fue aprobada y resuelta sólo por un grupo de 18 docentes, un día antes de salir de vacaciones laborales, lo que no pudo proporcionar un resultado global en el total de docentes.

6.2. Prospectiva

La finalidad de este estudio, además de buscar el manejo del estrés en la participante, intenta proponer un taller de musicoterapia dentro del centro educativo “Santa Rita de Casia” con el objetivo de disminuir el estrés en el profesorado, eso garantiza que se pueda tener un mejor abordaje en los diferentes casos de niños que tengan dificultades de aprendizaje o problemas conductuales, así como favorecer el bienestar del personal. Asimismo, tras la primera encuesta presentada y no aceptada, sirvió de ayuda para que la Comunidad de Gestión pueda observar y ser consciente de la problemática: qué situaciones y conflictos se vienen dando en estos 2 años de regreso a la presencialidad en la institución, por lo que ellos también esperan los resultados de la encuesta y el taller que pueda ayudar a los docentes, de cara al 2024 para mejorar algunos protocolos con los padres de familia ante situaciones que resulten desbordantes.

Para cerrar, entre noviembre y diciembre del 2023 se trabajó con los estudiantes de primaria la técnica basada en la metodología GIM para reducir el estrés ante los exámenes finales, y que obtuvo respuestas positivas en el ánimo de los estudiantes. Por ello, los planes anuales

del 2024 en el curso de música han sido moldeados para trabajar la gestión emocional (niños con ataques de ira, ansiedad, ataques de pánico), el trabajo colaborativo y el autoconocimiento, usando la música como un medio para llegar a encontrar ese equilibrio.

Referencias bibliográficas

- American Music Therapy Association AMTA (s.f). *Definición y Citas sobre Musicoterapia*.
<https://www.musictherapy.org/faq/#42> (consultado el 12 de diciembre de 2023).
- Bonny, H. L. (2001). *Music and Spirituality*. Music Therapy Perspectives, Vol. 19 , 59–62,
<https://bv.unir.net:2133/10.1093/mtp/19.1.59>
- Bruscia, K. (2000). *The nature of meaning in music therapy /entrevistado por Brynjulf Stige*.
Dialogues. Nordic Journal of Music Therapy, Vol. 9, Issue 2, 84-96.
<https://doi.org/10.1080/08098130009478005>
- Caballero-Alvarado, J., Camacho-Vargas, E., Rojas-Sánchez, P.(2021). *Efecto a largo plazo de la infección por SARS-CoV-2: Síndrome neurológico post-Covid-19*. Revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, Vol 14, nro.3.
<https://dx.doi.org/10.35434/rcmhnaaa.2021.143.1284>
- Cólica, P. (2019). *Neurociencias y psicobiología del estrés laboral: el burnout en docentes y personal de salud, y hostigamiento “mobbing”*. Editorial Brujas.
<https://bv.unir.net:2769/es/lc/unir/titulos/78821>
- Cheek, J. R., Bradley, L. J., Parr, G., & Lan, W. (2003). *Using Music Therapy Techniques to Treat Teacher Burnout*. Journal of Mental Health Counseling, 25(3), 204–217.
<https://doi.org/10.17744/mehc.25.3.ghneva55qw5xa3wm>
- De Cunto Taets, G., Tavares Jomar, R., Mendes Abreu, A. y Marques Capella, M. (2019). *Efecto de la musicoterapia sobre el estrés en personas químicamente dependientes: un estudio cuasiexperimental*. Revista latino-americana de enfermagem, Vol. 27.
<https://doi.org/10.1590/1518-8345.2456.3115>
- de Witte, M., Knapen, A., Storms, G. Moonen, X., van Hooren, S. (2022). *Development of a music therapy micro-intervention for stress reduction*. The Arts in Psychotherapy, Vol. 77, 101872. <https://doi.org/10.1016/j.aip.2021.101872>
- Elena, G. (2002). *Estrés: desarrollo histórico y definición*. Rev. Arg. Anest, 60(6), 350–353.
https://www.anestesia.org.ar/search/articulos_completos/1/1/279/c.pdf

- Fleury, E. A. de B., Approbato, M. S., & Barbosa, M. A. (2021). *Interactive music therapy on stress level reduction in women submitted to ivff/icsi. Prospective randomized study*. *Jornal Brasileiro de Reproducao Assistida*, 25(2), 209–214.
<https://doi.org/10.5935/1518-0557.20200068>
- Galarza, G., Delgado, J. C., Alvia, A., Andrade, V., Franco, M. (2023). *Síndrome post-covid-19: manifestaciones clínicas más frecuentes*. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, Vol. 7, Issue 1. https://dx.doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i1.4436
- Gárces, I., Loor, M. F., Alcocer, S. (2023). *Secuelas post-COVID-19 en adultos de Latinoamérica*. *Journal Scientific MQRInvestigar*, Vol. 7, Issue 1. <https://dx.doi.org/10.56048/mqr20225.7.1.2023.2778-2798>
- García, M., Fernández, J. (2021). *Musicoterapia orientada analíticamente: tributo a Mary Priestley*. Oportunidades y retos para la enseñanza de las artes, la educación mediática y la ética en la era postdigital. Coordinado por Elke Castro León, p. 1068-1087. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8301441>
- Gervacio, H., Castillo, B. (2022). *Impactos socioemocionales, estrategias y retos docentes en el nivel medio superior durante el confinamiento por COVID-19*. *RIDE Revista Iberoamericana Para La Investigación y El Desarrollo Educativo*, Vol.12, nro. 24. <https://doi.org/10.23913/ride.v12i24.1133>
- Giordano, F., Scarlata, E., Baroni, M., Gentile, E., Puntillo, F., Brienza, N., Gesualdo L. (2020). *Receptive music therapy to reduce stress and improve wellbeing in Italian clinical staff involved in COVID-19 pandemic: A preliminary study*. *Arts in Psychotherapy*, Vol. 70. <https://doi.org/10.1016/j.aip.2020.101688>
- González Calle, P. (2022). *Intervención con musicoterapia para mujeres embarazadas en una escuela de música*. *Revista Misostenido*, 3, 43-54. <https://reunir.unir.net/handle/123456789/12938>
- González-Claros, O. (2022). *Musicoterapia y relaciones sociales en educación infantil: propuesta de intervención*. *Revista Misostenido*, 3, 63-70. <https://www.revistamisostenido.com/musicoterapiayrelacionessociales>
- Grocke, D., Bloch, S. y Castle, D. (2009). *The effect of group music therapy on quality of life for participants living with a severe and enduring mental illness*. *Journal of Music*

Therapy, 46 (2), 90-104.

<https://www.proquest.com/docview/223564168/fulltextPDF/F5367BC1BAF24398PQ/1?accountid=142712>

Hasanah, I., Mulatsih, S., Haryanti, F., Haikal, Z. (2020). *Effect of music therapy on cortisol as a stress biomarker in children undergoing IV-line insertion*. Journal of Taibah University Medical Sciences, Vol. 15, nro. 3. <https://doi.org/10.1016/j.jtumed.2020.03.007>

Knoerl, R., Mazzola, E., Woods, H., Buchbinder, E., Frazier, L., LaCasce, A., Li, B., Luskin, M., Phillips, C., Thornton, K., Berry, D., Ligibel, J. (2022). *Exploring the Feasibility of a Mindfulness-Music Therapy Intervention to Improve Anxiety and Stress in Adolescents and Young Adults with Cancer*. Journal of Pain and Symptom Management, 63(4), e357–e363. <https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2021.11.013>

Marom, M. K. (2004). *Spiritual moments in music therapy: A qualitative study of the music therapist's experience*. Qualitative inquiries in music therapy: A monograph series. Volume One, 37-76.

https://barcelonapublishers.com/resources/QIMTV1/QIMT2004Volume1_Marom.pdf

Martínez, Y. (2022). *Musicoterapia y desarrollo de la Inteligencia Emocional en la infancia*. Revista Misostenido, 4 (4), 61-70

<https://www.revistamisostenido.com/musicoterapiaeinteligenciaemocional>

McEwen, B., Wingfield J.(2003). *The concept of allostasis in biology and biomedicine*.

Hormones and Behavior, 43,2-15. [https://doi.org/10.1016/S0018-506X\(02\)00024-7](https://doi.org/10.1016/S0018-506X(02)00024-7)

Montagud, N. (25 de enero del 2020). *Los 8 principales medicamentos para el estrés: Un repaso a los medicamentos para el estrés más importantes y a sus efectos en el cerebro*. <https://psicologiaymente.com/psicofarmacologia/medicamentos-para-estres>

Mora R. y Pérez M. (2017). *La musicoterapia como agente reductor del estrés y la ansiedad en adolescentes*. Arte y Salud. Artseduca, Nro. 18, 212-233.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6126457>

Muyor, M. del C. (2023). *Propuesta de intervención con musicoterapia y canto para personas altamente sensibles*. Revista Misostenido, 117–125.

<https://doi.org/10.59028/misostenido.2023.21>

- Organización Mundial de la Salud (21 de febrero del 2023). *Preguntas y respuestas / Estrés*. <https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/stress> (consultado el 5 de enero del 2024).
- Postu A. (2023). *Music Therapy. History, Methods and Effects*. Musicology Papers, 36(2), p.81.
[DOI: 10.47809/MP.2021.36.02.05](https://doi.org/10.47809/MP.2021.36.02.05)
- Ramesh, B. (2022). *Influence of Music as a Coping Strategy during COVID-19*. SBV Journal of Basic, Clinical and Applied Health Science, Vol. 3, Issue 3. [DOI: 10.5005/jp-journals-10082-02266](https://doi.org/10.5005/jp-journals-10082-02266)
- Redacción RPP (27 de mayo del 2021). *Educación en pandemia: ¿Cuál es la situación de los docentes en la nueva realidad educativa?*. RPP Noticias.
<https://rpp.pe/campanas/valor-compartido/educar-en-pandemia-cual-es-la-situacion-de-los-docentes-en-la-nueva-realidad-educativa-educacion-a-distancia-aprendo-en-casa-noticia-1339116?ref=rpp#SnippetTab>
- Shin, H., Kim, J. (2011). *Music therapy on anxiety, stress and maternal-fetal attachment in pregnant women during transvaginal ultrasound*. Asian Nursing Research, Volume 5, Issue 1, 19-27. [https://doi.org/10.1016/S1976-1317\(11\)60010-8](https://doi.org/10.1016/S1976-1317(11)60010-8)
- Steele, M., McFerran, K., Crooke, A. (2023). *Shifting the Focus to Teachers: A New Approach for Music Therapists Working in Schools*. Music Therapy Perspectives, Vol. 41, nro. 1, 10-18. <https://doi.org/10.1093/mtp/miac020>
- Tejada-Muñoz, S., Díaz-Manchay, R., Huyhua-Gutierrez, S., Hinojosa Salazar, C., y Vega Ramírez, A., (2022). *Beneficios de la musicoterapia desde la mirada de los estudiantes universitarios de enfermería*. Medicina naturista, Vol. 16. Nro. 1, 21-26.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8257029>
- Thaut. M. (2015). *Music as therapy in early history*. Progress in Brain Research, Vol. 217.
[DOI: 10.1016/bs.pbr.2014.11.025](https://doi.org/10.1016/bs.pbr.2014.11.025)
- Tsyglakova M., McDaniel D. Y Hodes, G. (2019). *Immune mechanisms of stress susceptibility and resilience: Lessons from animal models*. Frontiers in Neuroendocrinol Vol. 54.
<https://doi.org/10.1016/j.yfrne.2019.100771>

Universidad Internacional de La Rioja (20 de diciembre del 2021). *Fundamentos de la Musicoterapia: aplicaciones y beneficios*.

<https://www.unir.net/humanidades/revista/fundamentos-musicoterapia/>

Vannay, V. (9 de enero del 2015). *La improvisación como trabajo central del musicoterapeuta*.

<https://www.saludadiario.es/opinion/improvisacion-trabajo-central-musicoterapeuta>

Vega-Feijóo, P. K., Garcia-Herrera, D. G., Ochoa-Encalada, S. C., & Erazo-Álvarez, J. C. (2020).

Síndrome de Burnout: Un estudio con docentes de Educación Básica. Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía, 5(1), 246. <https://doi.org/10.35381/r.k.v5i1.782>

Wang, S. M., Kulkarni, L., Dolev, J., & Kain, Z. N. (2002). *Music and preoperative anxiety: A randomized, controlled study*. Anesthesia and Analgesia, Vol. 94, nro. 6, 1489–1494.

<https://doi.org/10.1213/00000539-200206000-00021>

Wang T. (2019). *Effect of music therapy on relieving depression of teachers*. Matrix Science

Medica, Vol. 3, nro. 1, 12-14. DOI: [10.4103/mtsm.mtsm_21_19](https://doi.org/10.4103/mtsm.mtsm_21_19)

World Federation of Music Therapy (2011). *Acerca de WFMT*. <https://www.wfmt.info/about>

(Consultado el 12 de diciembre del 2023)

ANEXOS

Anexo A.

Test para afrontar el estrés laboral

El presente cuestionario es parte de un estudio de investigación para promover una mejora general en el ambiente de trabajo e implementar herramientas que puedan ayudar a la liberación del estrés.

Edad: *(Marca solo un óvalo)*

- De 18 a 24 años
- De 25 a 34 años
- De 35 a 44 años
- De 45 a 54 años
- De 55 a 64 años
- De 65 y más años

Nivel: *(Marca solo un óvalo)*

- Inicial
- Primaria
- Secundaria

1. ¿Cuáles son los aspectos positivos de tu trabajo?

2. ¿Cómo resolverías los aspectos negativos en tu trabajo, si los hay?

3. ¿Cómo mejorarías la relación entre los alumnos en la escuela?

4. ¿Cómo mejorarías la relación del profesorado con los alumnos?

5. ¿Cómo mejorarías la relación del profesorado con los padres?

6. ¿Cómo mejorarías la relación con tus compañeros?

7. ¿Crees que desde el COVID es más necesario buscar soluciones contra el estrés?

8. ¿Realizas alguna actividad para combatir el estrés?

9. ¿Te gusta la música?

10. ¿Sabes en qué consiste la musicoterapia?

11. ¿Crees que la musicoterapia es útil para mejorar el bienestar psicológico y emocional?

12. ¿Qué te parecería contar con un taller de musicoterapia en el trabajo?

13. ¿En qué nivel de importancia colocas a la música? (*Marca solo un óvalo*)

- Muy Alto
- Alto
- Regular
- Bajo
- Muy bajo

14. ¿En qué momentos recurre a la música? (*Marcar varias opciones*)

- Mal día en el trabajo

- Cuando estoy feliz
- Cuando logro una meta
- Problemas familiares
- Otros: _____

15. Cuando recurres a la música, ¿Qué género musical escoges? (*Marca solo un óvalo*)

- Clásico (sinfonías, arias, musica de cámara, etc)
- Salsa / Merengue / Cumbia
- Reggaeton / Rap
- Electrónica / Chill out
- Bossa nova / latin jazz/ jazz/ blues
- Metal / Rock / gótico
- Otros: _____

Anexo B.

RESPUESTAS DE LA ENCUESTA

1. ¿Cuáles son los aspectos positivos de tu trabajo? 18 respuestas

- Trabajo en equipo, responsabilidad, comunicación y alegría
- Ambiente laboral y confianza
- Trabajar en un ambiente de armonía y amistad con varios de mis compañeros.
- Buen ambiente laboral, mucho compañerismo, alegría y motivación por darle lo mejor a los pequeños.
- El trabajo en equipo
- Tener un horario fijo. Contar con espacios de crecimiento espiritual. Poder generar un cambio social a partir de la formación que se imparte.
- Compañerismo y amistad sincera con algunos
- mis alumnos, mis amigos, mis clases
- Recreativa y responsable
- El clima laboral del local de inicial
- Puedo proponer cosas nuevas
- Existe libertad en el área que dicto lo cual me permite innovar constantemente mis dinámicas.
- Los niños
- Relaciones sociales
- El diálogo, la empatía y apoyo entre compañeros
- Trabajo colaborativo, libertad en aplicación de programación y personal preparado
- Unión y diálogo
- el clima laboral es bueno

2. ¿Cómo resolverías los aspectos negativos en tu trabajo, si los hay? 18 respuestas

- Teniendo actitud positiva y animarlos

- Compromiso y respeto por el trabajo de todos
- Conversando con la persona directamente
- En caso hubieran diferencias a través de una comunicación directa y respetuosa.
- Conversando y haciéndolo conocer.
- Fundamental, la comunicación directa entre las partes involucradas; si no hay diálogo, nada se resuelve.
- Con actividades de integración fuera del trabajo
- dialogando, encuestas, etc
- Lo comunicado sea a tiempo y no a última hora.
- Lamentablemente la parte administrativa y el trato de los cargos más altos no puedo cambiarlo
- Conversando
- Se necesitan espacios de comunión libre, que escape de lo académico y fomentar la conversación.
- Investigando y pidiendo asesoramiento
- Mayor comunicación
- Mejorar los canales de comunicación de forma más directa para evitar malos entendidos
- Mejor coordinación entre docentes del mismo grado y área (tiempos efectivos de coordinación)
- Siendo empáticos y dialogando asuntos importantes.
- ante cualquier impase, se conversa y se resuelve

3.¿Cómo mejorarías la relación entre los alumnos en la escuela? 18 respuestas

- Dinámicas de integración, ayudarlos a ser asertivos en la manera de interactuar unos con otros.
- Mayor actividades de integración.
- Trabajando con las familias y el apoyo de la psicóloga
- A través de acuerdos, actividades grupales y metas por lograr por sección y niveles.
- Con jornadas de integración.

- Talleres generales de reflexión. Que los alumnos involucrados en algún problema, den una breve charla en cada aula de su nivel. Es importante el respaldo de los padres de familia.
- Actividades fuera y dentro del colegio
- Con asambleas de aula, labor de pasillo.
- Mayor supervisión de los coordinadores en el trabajo de los docentes.
- Siempre inculcando valores y trabajando en el respeto mutuo que generen nuevos aprendizajes
- con dinámicas de comunicación y que aprendan a identificar sus emociones
- Organizando actividades que puedan ser interdisciplinarias pero que no sobrecarguen al alumno. Ese espacio le brinda un compartir diferente a la dinámica en aula.
- Conociéndolos y agrupándolos según caracteres
- Campañas de buen trato
- Trabajar con ellos la gestión de emociones, poner a disposición espacios para el diálogo.
- Mayor trabajo colaborativo, autonomía y empatía
- Abordando los conflictos en momentos oportunos.
- en inicial no existen ese tipo de inconvenientes

4. ¿Cómo mejorarías la relación del profesorado con los alumnos? 18 respuestas

- Observación constante y escucha activa
- Capacitación y actualizaciones constantes para los docentes.
- Preparando mejor al adulto en corrección positiva y fraterna.
- Involucrando dentro de las sesiones la percepción e ideas de los estudiantes, escuchando a todos por igual.
- Compartiendo cosas personales que afiance la confianza entre ambos.
- Con coherencia; ser consecuente entre lo que se dice y se hace. La corrección fraterna. Los estudiantes necesitan referentes hoy en día; amigos tienen.
- Actividades a un lugar recreacional
- con charlas, estudio de casos, entrevista personal.
- Mayor confianza y responsabilidad

- Labor de pasillo y participación en actividades propuestas por ellos
- que sea de forma horizontal pero con respeto
- Que el docente sepa y recuerde que su enseñanza es horizontal al alumno. Siempre con respeto pero entendiendo que él tiene que ser abierto a toda posibilidad de enseñanza.
- Haciendo dinámicas
- Mayor empatía
- Compartir con ellos, escucharlos, ser más empáticos
- Actualización, inteligencia emocional y apoyo psicológico ante carga laboral
- Siendo ejemplo de docente con buenos principios y valores.
- Con paciencia . . .

5. ¿Cómo mejorarías la relación del profesorado con los padres? 18 respuestas

- Establecer comunicación con ellos, enviarles flyers y mensajes de apoyo a su labor como padres.
- Charlas para los ppff. de familia sobre la importancia de la buena comunicación con los docentes en beneficio de los alumnos.
- Realizando talleres donde visualicen la labor que desempeñamos.
- A través de una comunicación oportuna, cálida y dando sugerencias siempre para la mejora del desarrollo integral de los menores.
- Con jornadas de familias.
- Ser firmes en las decisiones que se tomen por parte de los educadores y hacerles comprender que todo es en bien del estudiante. Buscar su respaldo y apoyo desde casa.
- Aumentar la comunicación
- Con charlas de la psicóloga, entrevista personal, cursos, talleres .
- Reuniones permanentes
- Recordarles que deben de tratarnos con respeto y la importancia que es trabajar en equipo para el bien y buen desarrollo de nuestros chicos
- con más entrevistas por diferentes medios
- Es complicado pero si desarrollamos actividades que no sea netamente académicas con los padres la relación puede mejorar. Por ejemplo, yo pude conocer más padres de familia y

aperturados a todo cuando se desarrollan actividades deportivas, pero si son citados a escuela de padres o a algo académico del estudiante, la variables de asistencia y trato cambian.

- Manteniendo comunicación constante
- Jornadas
- Mayor comunicación con ellos
- Trabajo de respeto mutuo y manual de procedimientos ante situaciones diversas
- Teniendo apoyo de dirección.
- siempre el trato cordial y con actitud de siempre ayudar

6. ¿Cómo mejorarías la relación con tus compañeros? 18 respuestas

- Manteniendo escucha activa y el diálogo.
- Momentos de recreación
- Participando activamente en las actividades que proponen.
- A través de un trato cordial, respetuoso y empático. Teniendo presente que no todos somos iguales y por ende, no siempre recibimos los mensajes de la misma manera.
- Con actividades fuera del plantel como: paseos, jornadas, etc.
- Compartiendo tiempo o espacios fuera del aula u horario de clases, así sea dentro del mismo plantel educativo, por ejemplo, en los alimentos. Conversar constantemente.
- Conversando y realizando actividades que no sean de trabajo
- Dialogando, teniendo encuentros como viajes, cine, juegos, jornadas.
- Paciencia y comprensión
- La relación con ellos es buena
- respetando los tiempos que tiene cada uno y ser lo más solidario posible
- Conociendo más de cada uno, sus talentos o hobbies . Pero no solamente contado de boca a boca sino viéndolo y comprometido en actividades.
- Buscar espacios en que coincidimos para conversar
- Actividades de integración

-Siendo amables, escuchando, compartiendo, resaltando sus logros, siendo honestos y directos en nuestros puntos de vista.

-Mayor escucha entre todos, respeto a las diferencias y no chismes ante jefes o llevar lo que saben ante jerárquicos, rompiendo la confianza

-Siendo empáticos.

-tengo buena relación con todos

7. ¿Crees que desde el COVID es más necesario buscar soluciones contra el estrés? 13 respuestas

-Si

-si

-Sí

-Efectivamente, creo que ese episodio en nuestras vidas dejó muchos traumas. Es importante buscar opciones de ayuda para superarlo.

-Creo que sí

-Independientemente del momento. Considero que es esencial primero ser conscientes de la importancia de vivir sin estrés para poder buscar nuestra paz interior.

-sí, hay rezagos que han quedado y ahora se siente más la sensibilidad de cada persona.

-Así es. La población no solo ha padecido secuelas físicas; sino, sobre todo, emocionales.

-si mucha gente tiene depresión y estrés

-Sí

-es necesario encontrar un ambiente con los materiales a utilizar, guiándose de un manual a elegir

-Sí, ya que en la institución se ha querido volver a una normalidad pero el equipo humano ya es diferente y no priorizamos trabajar nuestra emociones antes de pensar en qué podíamos o no hacer de actividades

-Totalmente de acuerdo.

8. ¿Realizas alguna actividad para combatir el estrés? 18 respuestas

- Ver televisión y salir de compras.
- Entrenamiento
- Salgo con mis amigas de vez en cuando y camino todos los días.
- Hago ejercicio y bailo
- Descansar y ver programas de comedias para reirme.
- En la medida de los espacios libres con los que cuente, que son mínimos actualmente, procuro hacer natación, descansar, ver películas, escuchar música o pasear. alguna de ellas, depende del tiempo disponible y el ánimo.
- Danzar
- yo canto, bailo, monto bicicleta, veo películas que me sumen, escucho música, etc
- Música y relajación (yoga)
- No. Solo respirar y buscar soluciones rápidas para que no se junte con alguna ansiedad
- Dormir, conversar, bailar, hacer deporte, escuchar música y ver videos graciosos
- Arte y música
- No
- Bailar
- Escuchar música, caminar, compartir con mi familia y amigos
- Baile
- Escribir, escuchar audiolibros, música y hacer ejercicios.
- respiración consciente

9. ¿Te gusta la música? 14 respuestas

- Si
- Sí
- Si me gusta
- La música en inglés
- Si, me gusta escucharla y bailarla.
- Por supuesto.
- si, mucho

-Sí
-Si, me encanta
-me encanta
-Sí, mucho
-Muchísimo
-Sí, hago muchas cosas escuchándola
-si

10. ¿Sabes en qué consiste la musicoterapia? 16 respuestas

-No mucho
-Un poco
-Escuchar música variada como técnica terapéutica
-Sí he oído anteriormente ello
-Se que tiene relación con nuestras emociones e impacto en ellas.
-Conozco poco, alguna vez lo intenté practicar.
-El uso de la música para generar algún cambio planificado o programado en algo o alguien.
-No, pero debe tener un gran impacto en las personas
-si, estimula para cambiar el ánimo.
-El sonido de música para la relajación
-no
-En desarrollar herramientas con la música como medio para generar un control de emociones e interiorización.
-He oído
-Terapia de Relajación a través de la música
-Creo que sí
-si

12. ¿Qué te parecería contar con un taller de musicoterapia en el trabajo? 18 respuestas

-Me encantaría
-Genial idea, ayudaría a bajar tensiones y también por el trabajo que realizamos es necesario

- Toda innovación es bien recibida
- Me parecería agradable, ya que la música relaja y proporciona bienestar.
- Buena propuesta.
- Excelente
- fabuloso
- Sí gratis
- Sería estupendo
- me encantaría que sea individual o en grupos pequeños
- Sí
- Seria bueno
- Necesario para la carga diaria
- Sería muy beneficioso
- Me encantaría
- Claro, como parte del horario laboral
- Me parecería muy productivo
- sería fantástico

Anexo C.

HISTORIAL SONORO MUSICAL

Participante:

País:

Departamento:

Preferencias y particularidades sonoro- musicales de los padres:

Movimientos corporales y canciones de cuna de la madre (o de quien hiciera las funciones):

Ambiente sonoro durante la infancia ¿Qué música se escuchaba en casa?:

Reacciones de los padres a los sonidos y los ruidos:

Reacciones tuyas a los sonidos y los ruidos:

Sonidos típicos de la casa o ambiente sonoro familiar (cocina, comedor, puertas cerrándose fuerte, ruidos internos y / o externos, etc.):

Historia musical propiamente dicha familiar, educación musical de los padres, hermanos, tuya, etc.:

Los primeros contactos con un instrumento musical:

Estado actual de la cuestión sonoro-musical

a) Música que escuchas:

b) ruidos que te gustan:

c) Música que no te gusta:

d) ruidos que detestas:

Asociaciones con los sonidos:

Deseos y rechazos de instrumentos musicales:

Piezas o canciones que más te gusten o te emocionen:

Hacer una breve biografía sonoro-musical:

Anexo D.

Tabla 2.

Ficha de registro de las sesiones de musicoterapia.

FICHA MUSICOTERAPIA (PARTE A)			
DATOS DEL PACIENTE			
CLASIFICACIÓN DEL PACIENTE		SESIÓN Nº	
NOMBRE		HORA DE LA SESIÓN	
EDAD		LUGAR DE LA SESIÓN	
PATOLOGÍA		CULTURA	
ESTADO INICIAL			
MATERIALES DE TRABAJO		TIPO METODOLOGÍA	
OBJETIVO LP			
OBJETIVOS DE LA SESIÓN			
INDICADORES DE EVALUACIÓN			
FASES DE LA SESIÓN			

FICHA MUSICOTERAPIA (PARTE B)			
ESTADO DEL PACIENTE (MARCADAS EN PORCENTAJES DE 0 A 100)			
ITEMS	INICIO	MITAD	CIERRE
PREDISPOSICIÓN ANÍMICA			
ESTADO FÍSICO			
ESTADO EMOCIONAL			
GRADO DE PARTICIPACIÓN			
PARTICIPACIÓN MUSICALES (MARCADAS EN PORCENTAJES DE 0 A 100)			
CANTO			
INSTRUMENTO			
IMPROVISACIÓN			
BAILE/CUERPO			
RESPUESTAS (MARCADAS EN PORCENTAJES DE 0 A 100)			
EMOCIONALES			
VERBALES			
FÍSICAS			
CONTACTO VISUAL			▼

Anexo E.

PARTITURAS

ESTRELLITA

The image displays a musical score for the song "Estrellita" in 4/4 time, consisting of three staves. The lyrics are written below the notes. The first staff contains the first line of the melody: DO DO SOL SOL LA LA SOL FA FA MI MI RE RE DO. The second staff contains the second line: SOL SOL FA FA MI MI RE SOL SOL FA FA MI MI RE. The third staff contains the third line: DO DO SOL SOL LA LA SOL FA FA MI MI RE RE DO. Below the score is a yellow xylophone with 15 bars. Each bar is labeled with a solfège note: SOL, LA, si, DO, RE, MI, FA, SOL, LA, si, DO, RE, MI, FA, SOL. The bars are color-coded: SOL (blue), LA (white), si (purple), DO (red), RE (orange), MI (yellow), FA (green), SOL (light blue), LA (white), si (purple), DO (red), RE (orange), MI (yellow), FA (green), SOL (light blue).

Fig. 2. Partitura de la canción "Estrellita"

DO, RE, MI

(canción de la película "La Novicia Rebelde")

Richard Rodgers

$\text{♩} = 120$
C Dm Em

DO RE MI DO MI DO MI RE MI FA FA MI RE FA MI FA SOL MI

11 F C F

SOL MI SOL FA SOL LA LA SOL FA LA SOL DO RE MI FA SOL LA

21 Dm G E Am

LA RE MI FA SOL LA SI SI MI FA SOL LA SI DO DO SI

29 F G C G C

LA FA SI SOL DO DO RE MI FA SOL LA SI DO DO SI LA SOL FA MI RE DO.

Fig. 3. Partitura de la canción "DO, RE, MI"

Blanca Navidad

(Villancico)

Intro:

LA LA LA, LA LA LA LA DO FA SOL LA, Si b Si b Si b Si b LA LA LA SOL SOL LA

Estrofa:

SOL DO, DO DO Si b SOL FA. DO LA SOL FA DO, DO LA SOL FA

RE, RE Si b LA SOL MI DO DO Si b SOL LA FA.

Fig. 4. Partitura de la canción "Blanca Navidad"